

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO E IGUALDAD

**EL ARRAIGO DE LAS JÓVENES RURALES DE ESTUDIOS
SUPERIORES**

**UNA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN DE SU
ENTORNO**

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN

Autoría:

JAVIER ÁGUILA DÍAZ

Tutor:

MANUEL TOMÁS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Sevilla, España

Junio, 2021

RESUMEN

Esta investigación pretende analizar la representación del medio rural que hacen las jóvenes rurales de estudios superiores y ponerla en relación con la permanencia en el entorno. El interés reside en que la juventud se muestra como un actor clave en la sostenibilidad del medio rural, especialmente las mujeres jóvenes, que son las que más emigran hacia las áreas urbanas en busca de mejores oportunidades, formativas y laborales. La investigación ha seguido un enfoque cualitativo donde se han realizado tres grupos triangulares atendiendo al momento en que se encuentran las jóvenes: estudiando o insertadas en el mercado laboral. Los resultados muestran una representación del medio rural en general pesimista, principalmente debido a las desigualdades de género y a la imposibilidad de rentabilizar los estudios superiores. Por un lado, las jóvenes orientadas hacia el desarraigo evocan como principales motivos por los que se proyectan emigrando, la falta de oportunidades laborales y la escasez de ocio, así como los valores tradicionales y el control social. Por otro lado, las jóvenes orientadas hacia el arraigo ponen en valor los aspectos positivos de vivir en el medio rural y expresan un vínculo afectivo con el lugar de origen como fundamentos de su arraigo.

Palabras clave: arraigo, desarraigo, jóvenes rurales, género y ruralidad, estudios superiores.

ABSTRACT

This research aims to analyse the representation of the rural environment by young rural women with higher education and to relate it to their permanence in the environment. The interest lies in the fact that young people are shown to be a key actor in the sustainability of the rural environment, especially young women, who are the ones who most migrate to urban areas in search of better training and employment opportunities. The research has followed a qualitative approach where three triangular groups have been made according to the moment in which the young women are: studying or inserted in the labour market. The results show a generally pessimistic representation of the rural environment, mainly due to gender inequalities and the impossibility of making higher education profitable. On the one hand, young women oriented towards uprooting evoke the lack of job opportunities and the scarcity of leisure, as well as traditional values and social control, as the main reasons why they plan to emigrate. On the other hand, young women oriented towards rootedness value the positive aspects of living in the rural environment and express an affective bond with their place of origin as the basis of their rootedness.

Key words: rootedness, uprootedness, rural youth, gender and rurality, higher education.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Justificación del objeto de estudio	1
1.2. Pregunta y objetivos de investigación.....	4
1.3. Conocimiento situado	5
1.4. Estructura del contenido.....	7
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	9
2.1. Contextualizando las zonas rurales: la complejidad de lo rural	9
2.2. Una mirada general a los problemas que encuentran las mujeres en el medio rural	13
2.3. Arraigo y desarraigo en mujeres jóvenes rurales	15
2.4. Factores relacionados con el arraigo y el desarraigo de las jóvenes rurales	16
2.5. La percepción del entorno rural y la participación de la juventud rural	19
2.5.1. La percepción del entorno de la juventud rural en Andalucía.....	19
2.5.2. La participación de la juventud rural.....	22
2.6. Otros elementos teóricos de interés para la investigación	24
3. METODOLOGÍA	27
3.1. La muestra	27
3.2. La técnica de investigación	30

3.3. La herramienta de investigación	32
3.4. Dimensiones de análisis	32
4. RESULTADOS	35
4.1. La representación del entorno	35
4.1.1. Las oportunidades en el medio rural	35
4.1.2. El pueblo frente a la ciudad	50
4.1.3. Los valores en el medio rural	53
4.2. Arraigo y desarraigo.....	61
4.2.1. Elementos relacionados con el arraigo y el desarraigo	61
4.2.2. Perspectivas de futuro.....	68
5. CONCLUSIONES	71
5.1. Recapitulación	71
5.2. Reflexión final	78
5.3. Itinerarios emergentes	80
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	82
7. ANEXOS.....	86
7.1. Guion de los grupos triangulares.....	86

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación del objeto de estudio

Esta investigación, de corte exploratorio y cualitativo, tiene como objetivo analizar la representación que las jóvenes rurales hacen del entorno rural y la relación que tiene esta con la permanencia en el entorno. El interés estriba en que la juventud se muestra como un actor clave en la sostenibilidad social y demográfica del medio rural, además de particularmente vulnerable (González et al., 2018). Esto resulta más evidente en el caso de las mujeres jóvenes, que son las que más emigran hacia las áreas urbanas en busca de mejores oportunidades, tanto formativas como laborales (Camarero & Sampedro, 2008; Rubio Gil & Pascual Bellido, 2017). Asimismo, las jóvenes rurales de estudios superiores emigran del medio rural en mayor cantidad que el resto de jóvenes —tanto varones con formación superior, como mujeres con menor nivel formativo—. Ello se debe, principalmente, a la imposibilidad de rentabilizar sus titulaciones en el medio rural (Camarero & Sampedro, 2008; Sampedro, 2000, 2008), lo que refuerza lo que se ha dado en llamar “descapitalización educativa” (González-Leonardo et al. 2019). Por tanto, es por esta razón que este Trabajo de Fin de Máster (TFM) elabora un objeto de estudio —el arraigo y desarraigo— en una población objetivo tan delimitada —las jóvenes rurales de estudios superiores—.

Entre la década de 1960 y 1980, en un contexto de desagrarización de la economía, las zonas rurales experimentaron un éxodo rural de su población que tuvo como consecuencia dos desequilibrios demográficos que persisten en la actualidad: el envejecimiento y la masculinización de la población rural, debido a la mayor emigración de jóvenes, especialmente mujeres (Camarero et al., 2009). A principios de los noventa, Camarero, Sampedro y Vicente-Mazariegos (1991) acuñaron el concepto de *huida ilustrada* para explicar este fenómeno. De esta forma, lo que han dado en llamar *huida ilustrada* se formula como “una estrategia de cualificación formativa que permite dejar atrás el mundo rural/agrario haciendo posible el ascenso social mediante el ejercicio de una ocupación o profesión cualificada” (Camarero & Sampedro, 2008, p. 77). Sin embargo, ha tenido mayor presencia en zonas donde la economía agraria familiar destacaba —ya que los varones primogénitos heredaban las producciones agrícolas familiares— y, por el contrario, ha sido menor donde el

trabajo asalariado ha tenido mayor presencia en los modelos productivos, como es el caso de la zona del levante (Camarero & Sampedro, 2008).

No obstante, el fenómeno del despoblamiento no es similar en todas las regiones y a partir de los años 80 este proceso llega a revertirse en algunas zonas. Para el comienzo del nuevo siglo ya encontramos zonas rurales en España que han visto crecer su población gracias a la ola de inmigración de comienzos de siglo y a la llegada de nuevos residentes relacionada con la revalorización de la ruralidad (del Pino & Camarero, 2017; González & Camarero, 1999). Ahora bien, las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, han seguido atrayendo población, especialmente joven y cualificada. De hecho, en las últimas décadas se evidencia un importante éxodo interurbano, ya no solo rural, sino especialmente de las capitales de provincia hacia las ciudades globales, precisamente de este perfil joven altamente cualificado (González-Leonardo & López-Gay, 2021).

A pesar de que el ámbito rural ha visto mejorar sus condiciones de habitabilidad en las últimas décadas y las diferencias entre lo rural y lo urbano se han visto disminuidas, aún perduran características estructurales en relación con el entorno rural que hacen aumentar la vulnerabilidad de su población. Entre otras, cabe destacar: “el peso de los diferentes sectores económicos y actividades, la estructura de los mercados de trabajo, y las formas de movilidad vinculadas con la distribución territorial de los asentamientos, centros de trabajo y servicios” (González et al., 2018, p. 52). Para explicar el abandono de las zonas rurales, del Pino y Camarero (2017) señalan tres problemas de cohesión que presentan estas a nivel general: la igualdad de género, el acceso a la movilidad y el problema de la dependencia, que supone una sobrecarga para *la generación soporte*¹, especialmente para las mujeres.

A grandes rasgos, entre las desigualdades que encuentran las mujeres en el ámbito rural se pueden destacar las siguientes. En primer lugar, un control social de las libertades, —tanto sociales como sexuales—, que no se aplica de la misma forma ni con la misma intensidad hacia los varones (Díaz, 2005; Sampedro, 2000). En segundo lugar, un trabajo que se ha invisibilizado sistemáticamente dentro de las unidades de producción o los negocios familiares, donde las mujeres nunca han tenido

¹ La generación soporte la constituye aquellas personas que oscilan entre los 30 y 50 años, ubicándose en una posición central de la pirámide poblacional que soporta a las personas dependientes tanto por debajo como por arriba (Camarero et al., 2009).

la opción de separar la esfera pública de la privada (Sampedro, 2000). En tercer lugar, una notables desigualdades en el acceso al empleo, ya que las mujeres presentan una menor tasa de actividad que los hombres —especialmente en aquellos sectores masculinizados, y en los sectores feminizados como los cuidados, padecen unas condiciones generalmente precarias—; además, encuentran mayor dificultad a la hora de rentabilizar los estudios superiores en el medio rural (Camarero & Sampedro, 2008; Sampedro, 2000). En cuarto lugar, en sociedades cada vez más itinerantes las mujeres acceden con mayor desigualdad a la movilidad como recurso frente a los hombres, lo que no les permite trabajar en mercados laborales extralocales con mejores condiciones (Camarero & Sampedro, 2008). En quinto lugar, se observa que el acceso a la maternidad aumenta las desigualdades de género, ya que las mujeres transforman sus pautas de empleo permaneciendo en el entorno local y encargándose mayoritariamente del trabajo reproductivo y las personas dependientes (Camarero et al., 2009; Sampedro, 2008). Como podemos apreciar, estos dos últimos puntos se retroalimentan aumentando las desigualdades de género.

Por su parte, Díaz Méndez (2005) señala que las mujeres jóvenes de los ámbitos rurales —fundamentalmente de zonas remotas— encuentran dos conflictos centrales que inciden en su arraigo y están relacionados con la pugna entre los valores tradicionales —del mundo rural— y los valores modernos —del mundo urbano—. Por un lado, un conflicto de género, especialmente en el ámbito familiar debido al rol que la mujer desempeña dentro de la unidad familiar. Y, por otro lado, un conflicto generacional en la propia comunidad al no hallar espacios para socializar con otro/as jóvenes. A lo que se debe añadir, el control social de las libertades y la sexualidad promovido por una población envejecida y masculinizada, que no aplica las mismas restricciones hacia los varones.

Además de los aspectos señalados hasta el momento, entra en conjunción con esta problemática el papel que juegan las políticas públicas de desarrollo rural en la mejora de las condiciones de vida y la permanencia en el entorno. Éstas, financiadas principalmente a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) bajo el marco de la metodología LEADER, tienen un peso muy importante en la Unión Europea y han contribuido a la transformación del ámbito rural. No obstante, la profundización del enfoque de género y la participación de las mujeres y de la juventud en el desarrollo rural aún se muestran insuficientes (González & Montero, 2019;

Shortall & Bock, 2015). En este mismo sentido, Shortall y Bock (2015) realizan una crítica a los programas de desarrollo rural y la aplicación del enfoque de género o *gender mainstreaming*. En primer lugar, fomenta el arraigo de las mujeres en zonas donde tendrían menores oportunidades de desarrollarse en condiciones de igualdad. En segundo lugar, se promueve un enfoque de género que solo resulta transformador en la teoría, ya que en la práctica solo inserta a las mujeres en un estatus quo dominado por hombres, en vez de transformarlo. Y en tercer lugar, evidencian una baja participación de las mujeres en la formación de los programas de desarrollo rural, así como en la toma de decisiones o en la gestión de los propios fondos económicos.

Por último, en relación con el emprendimiento, cabe señalar que la redefinición de lo rural y el proceso de desagrarización de la economía abren nuevos yacimientos de (auto)empleo para la juventud rural en toda una amplia gama de servicios enfocados desde el medio rural (Rubio-Gil & Pascual-Bellido, 2017). Sin embargo, la juventud rural tiene poca presencia en el ámbito emprendedor, donde predominan edades adultas, destacando las mujeres por encima de los hombres (Rubio-Gil & Pascual-Bellido, 2017) —seguramente como respuesta a los problemas de inserción laboral—. En este sentido, el nivel formativo destaca como un elemento diferenciador: las mujeres rurales con menor nivel formativo emprenden en sectores tradicionales y vinculados a negocios familiares, mientras que las mujeres de mayor nivel formativo lo hacen en sectores emergentes y de mayor valor añadido (Rubio-Gil & Pascual-Bellido, 2017).

1.2. Pregunta y objetivos de investigación

El objeto de esta investigación es conocer y analizar la representación que las mujeres jóvenes tienen del entorno rural y la relación que tiene ésta con las expectativas de permanencia en el mismo. Como se ha señalado anteriormente, hemos delimitado la población objeto de estudio a las jóvenes rurales de estudios superiores, ya que forman el colectivo que más emigra del medio rural. Consideramos que abordar esta cuestión desde un enfoque de género cobra especial importancia para identificar estrategias de arraigo que siguen las jóvenes rurales, máxime, en un escenario donde las desigualdades de género se magnifican y que a su vez presenta dificultades para el desarrollo de las jóvenes, tanto a nivel social como formativo y

laboral. Y, es por esto, precisamente, por lo que se tendrá en consideración la evolución formativa y laboral en el diseño de la muestra, con el fin de poder establecer comparaciones en las representaciones que hacen las jóvenes según el momento vital en que se encuentren —si están formándose o insertadas en el mercado laboral—.

Por tanto, toda esta premisa de partida es la que conduce a plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo representan las jóvenes rurales de estudios superiores el entorno rural, en clave de oportunidades de permanencia en ese medio?

Para dar respuesta a esta pregunta de investigación hemos planteado los siguientes objetivos:

1. Analizar la representación del medio rural que tienen las jóvenes rurales de estudios superiores, identificando los elementos que articulan la representación del entorno a través de sus discursos.
2. Poner en relación la perspectiva del medio rural que tienen las jóvenes rurales de estudios superiores con sus expectativas de arraigo o desarraigo, identificando posibles tipologías o estrategias de arraigo y desarraigo.

Como puede apreciarse, ambos objetivos son complementarios y están expresamente orientados a tratar de aportar una respuesta amplia, profunda, y de carácter exploratorio.

1.3. Conocimiento situado

En pro de contribuir a, como diría Sandra Harding (1993), una objetividad radical o fuerte, en este apartado pretendo posicionar mi conocimiento como investigador, como mínimo, introduciendo el contexto en el que nace la investigación, así como la subjetividad y posicionamientos que arrastro como sujeto durante la misma.

Este TFM se inserta en una línea de investigación que viene desarrollando mi tutor, Manuel Tomás González Fernández, y la profesora Inmaculada Montero Logroño, y en la cual vengo colaborando desde hace unos meses. Esta línea de investigación se enmarca en la Sociología Rural y, entre otros temas, explora la juventud rural y el arraigo al territorio, por lo que decidí enfocar mi TFM en la misma

temática para poder darle continuidad de cara a realizar una futura tesis doctoral. Por tanto, este trabajo bien podría ser su primera piedra.

Si bien, un tiempo atrás no me hubiera imaginado enfocándome en este campo —la Sociología Rural—, me siento agradecido de poder introducirme en una temática que, cuando he comenzado a trabajarla ha terminado rompiendo los esquemas cognitivos sobre los que imaginaba y proyectaba mi realidad. En este sentido, la Sociología y, por ende, las Ciencias Sociales, han vuelto a impactarme, deconstruir parte de mi ser y generarme nuevas inquietudes.

Pero más allá de lo estrictamente personal, encuentro en esta colaboración otro aspecto que valoro enormemente, tal y como es la producción de un conocimiento que redunde en generar cambio social y no sirva únicamente para engrosar librerías —en nuestro contexto virtuales— cuyo último fin es acumular polvo. En este sentido, la colaboración que vienen manteniendo Manuel Tomás e Inmaculada con la Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, reconforta y en parte tranquiliza la conciencia activista que fui dejando de lado cuando ingresé en la universidad.

Una conciencia que brotó de mi activismo político en una organización de carácter comunista y que sentó las bases de un pensamiento inicial marcadamente marxista. Asimismo, resultó ser una militancia que despertó mi conciencia sobre las desigualdades de género y me condujo a interesarme en el feminismo, especialmente de corte marxista. Finalmente, mi paso por la universidad —junto a circunstancias de la vida—, me alejó de la militancia y la participación política, a la vez que derrumbó las certezas y estereotipos con los que observaba, analizaba e interpretaba mi alrededor. De esta forma, me empapé de teorías sociológicas de carácter constructivista que lograban aportar luz a la caja negra que mi formación marxista y feminista, estructuralista y materialista, no lograba iluminar. Es por ello por lo que hoy me siento cercano a corrientes como la fenomenología o el interaccionismo simbólico, sin por ello renegar de mis influencias primigenias. Más bien me hallo en un punto aproximadamente intermedio que intenta no caer en fundamentalismos, reconociendo los puntos fuertes y débiles de cada enfoque epistemológico o corriente teórica.

Por último, y como podrá deducirse por lo señalado previamente, honestamente siento que debo señalar mi preferencia por las técnicas de investigación cualitativas. Precisamente, porque considero que es la mejor forma de comprender a las personas,

sus inquietudes, preocupaciones, las razones prácticas que guían sus comportamientos, etc. Además, siento el proceso de investigación más humano y alejado de una neutralidad y objetividad científica, que sinceramente, no considero que se aproxime a la realidad de la práctica científica.

1.4. Estructura del contenido

A continuación, presentamos el contenido que el lector/a encontrará en el resto del documento. Este está compuesto por una serie de apartados que tienen como finalidad dar respuesta al objeto de estudio y la problemática que surge del mismo: el arraigo y desarraigo al medio rural de las jóvenes rurales de estudios superiores.

En primer lugar, el lector encontrará una sección destinada a la fundamentación teórica sobre la que se apoya y guía este TFM. Este apartado tiene varios fines. El primero es contextualizar el medio rural y abordarlo desde su complejidad, como categoría social en un mundo globalizado y en continua transformación. El segundo propósito es considerar las dificultades y desigualdades que hallan las mujeres, especialmente las jóvenes en el mundo rural. El tercero consiste en definir el concepto de arraigo y desarraigo, así como aproximarnos a una tipología de estos, de forma que posteriormente sirvan de orientación para el análisis y la interpretación de los datos. El cuarto propósito reside en esclarecer los elementos, factores o dimensiones que guardan relación con el arraigo y desarraigo de las jóvenes rurales. En quinto lugar, consideramos oportuno incorporar la percepción del entorno rural y la participación de la juventud rural, de modo que sirva de base para la construcción de la herramienta de investigación, así como para realizar el análisis de los datos producidos por la propia técnica de investigación. En sexto y último lugar, incorporamos elementos teóricos de otras disciplinas, como la Psicología Social, la Sociología de la Educación y la Antropología, que son de utilidad a la hora de analizar e interpretar los datos de la investigación.

El segundo gran apartado que el lector o lectora encontrará concierne a la metodología que ha seguido la investigación y que tiene como fin promover la transparencia en la práctica científica. Por ello, encontrará en primer lugar una sección destinada al proceso que ha seguido la construcción de la muestra. Luego, se

abordará la técnica de investigación empleada y sus características, así como la herramienta de investigación y el proceso de validación que ha seguido. Por último, el lector o lectora accederá a las dimensiones de análisis que han sido contempladas en esta investigación y que finalmente orientan el análisis de los resultados.

En tercer lugar, el lector o lectora encontrará la sección más amplia del presente documento y que está destinada a la exposición e interpretación de los resultados. Estos tratan de dar respuesta a los dos objetivos planteados en la investigación, por lo que se dividen en dos apartados, de forma que faciliten su lectura. De un lado se expone la representación del medio rural que hacen las jóvenes rurales de estudios superiores a través de las oportunidades que perciben en el contexto rural, el estilo de vida del pueblo en comparación a la ciudad, así como de los valores que hallan en el medio rural. De otro lado, se expone la relación que guarda esta representación del entorno con las perspectivas de futuro, es decir, el arraigo o desarraigo al pueblo de origen de las jóvenes rurales de estudios superiores. Asimismo, se expone una tipología de estrategias de arraigo y desarraigo de las propias jóvenes.

En cuarto lugar, y quizás uno de los apartados más importantes, el lector/a hallará un capítulo destinado a las conclusiones de la investigación. En un primer momento se realiza una recapitulación de los resultados, así como se esboza una respuesta sintética a la pregunta de investigación. Posteriormente se realiza una breve reflexión sobre los resultados de la investigación y la implicación que tiene las desigualdades de género en el medio rural para las jóvenes rurales de estudio superiores. Por último, y para poner el broche a la obra, se presentan nuevos itinerarios de interés que emergen una vez concluido el proceso de investigación y presentado los resultados.

Para finalizar, y como elementos de apoyo al contenido del documento el lector o lectora encontrará una sección destinada al listado de las referencias bibliográficas de las citas que aparecen en este documento. Así como, cerrando el documento, el lector/a tendrá acceso a la herramienta empleada en la técnica de investigación, en este caso, el guion de los grupos triangulares.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Este apartado pretende ser tanto un espacio de reflexión articulado en torno al mundo rural, el género y la juventud, como un contenedor de elementos teóricos que sirvan de orientación para el proceso de análisis de los datos que sustentan los resultados de esta investigación.

A su vez, esta fundamentación teórica se divide en seis secciones encaminadas a distintos fines. Entre ellos, el primero trata de contextualizar el medio rural y abordar la complejidad de este, tanto como categoría social y como territorio insertado en un contexto de globalización en continua transformación. El segundo fin pretende poner de relieve las dificultades y desigualdades que hallan las mujeres, especialmente las jóvenes, en el mundo rural. El tercero pasa por definir el concepto de arraigo y desarraigo —elemento central de la investigación— y señalar una posible tipología de estos. El cuarto estriba en esclarecer los elementos, factores o dimensiones que guardan relación con el arraigo y desarraigo de las jóvenes rurales —asimismo, algunas dimensiones se pueden extrapolar a sus pares masculinos—. Quinto, se pretende incorporar la percepción del entorno rural y la participación de la juventud rural, de modo que sirva de base para la construcción de la herramienta de investigación, así como para realizar el análisis de los datos producidos por la técnica de investigación. Sexto y último, se incorporan elementos teóricos de otras disciplinas, como la Psicología Social, la Sociología de la educación y la Antropología, que resultaron de utilidad en el proceso de análisis de los datos empíricos producidos durante la investigación.

2.1. Contextualizando las zonas rurales: la complejidad de lo rural

Para realizar una aproximación a la ruralidad como objeto de estudio sería conveniente cuestionar el sentido común y romper con los estereotipos construidos en torno a lo rural. Para ello, conviene recordar que desde el marco de la modernidad las principales corrientes sociológicas —desde el marxismo al funcionalismo— presentaron el mundo rural diferenciado del urbano y subordinado a este. Así, el mundo rural se presentaba como proveedor de alimentos y mano de obra para el

desarrollo de la industrialización urbana. De esta forma, la imagen moderna de la ruralidad se construyó frente a lo urbano y caracterizada como estática, atrasada, cerrada y homogénea (González, 2001). Tanto Sorokim y Zimmerman (1929) en el “continuum rural-urbano”, como Tönies (1984) dicotomizando entre “comunidad y sociedad”, expresan esta visión esencialista de la ruralidad asociada con la agricultura (Coller, 2007; González & Moyano, 2007). Por tanto, no debe sorprendernos la importancia que tuvo la cuestión agraria en los estudios sobre las sociedades rurales hasta hace unas décadas².

Sin embargo, ahora disponemos de otros marcos conceptuales para acercarnos a las sociedades rurales. Desde la teoría de la reestructuración territorial, que inserta el cambio acaecido a nivel local en los procesos globales de transformación socioeconómica (Camarero & Sampedro, 2008), hasta la concepción de la ruralidad como una categoría social, tal y como apuntó Mormont (1987) rastreando el origen de la propia categoría. De esta forma, la ruralidad se entiende como un significante construido mediante la interacción de diferentes actores con diversos intereses y no articulado simplemente desde una diferencia productiva entre dos mundos: uno basado en la industria y otro en la agricultura (González, 2001). Por otro lado, desde el marco de la reestructuración territorial, cobra relevancia la movilidad pendular hacia los centros de trabajo —también conocido como *commuting*— para entender la transformación de las sociedades rurales hacia sociedades itinerantes, así como las opciones de permanencia o arraigo de las poblaciones a los entornos rurales gracias al acceso a la movilidad y la conexión con los entornos urbanos próximos (Camarero & Sampedro, 2008).

Asimismo, para comprender la complejidad del ámbito rural y alejarse de miradas esencialistas, se debe tener presente las transformaciones acontecidas en el plano socioeconómico, así como los modelos de desarrollo vigentes. Las transformaciones en el sistema productivo fordista, los efectos generados por el proceso de globalización, la descentralización territorial de la administración en los estados de la Unión Europea o la constatación de los altos niveles de productividad de las economías locales, nos ubican ante un nuevo modelo de desarrollo conocido como *territorialización de la economía* o *economía regional*, donde lo local emerge en

² Para un acercamiento a la evolución de los estudios sobre ruralidad en España véase (González & Moyano, 2007).

los análisis sobre el desarrollo (González & Camarero, 1999). Así, Mingione (1994) introduce la noción de *la integración social de la economía (Embededness)*, donde se pone de relieve la importancia que tiene el contexto social en la productividad de la actividad económica. Autores como A. Amin y N. Thrift (1994) acuñaron el concepto *densidad institucional* para analizar redes institucionales de diverso tipo, a nivel local, que generan altos niveles de interacción y promueven estructuras de cooperación con elevados niveles de productividad e innovación. Estos postulados, junto a las teorías de los distritos industriales, podrían ser útiles a la hora de analizar el papel que diferentes agentes —particularmente los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en el contexto andaluz³— desempeñan en el ámbito rural a la hora de producir arraigo a través de las actividades que llevan a cabo (González, 2001; González & Camarero, 1999).

En cuanto a la dimensión social de las representaciones de la ruralidad, desde la premisa de la fenomenología y el constructivismo —Schutz (1993), Berger y Luckmann (1984)—, se puede realizar una aproximación al análisis de lo rural como categoría social, así como a las identidades asociadas a ella. En este sentido, la teoría de las representaciones sociales —Moscovici (1985) y Jodelet (1985)— son útiles para comprender las formas de pensamiento colectivo respecto a la ruralidad, ya que superan el enfoque individualista de Berger y Luckman (1984) tomando en consideración las adscripciones de los individuos a distintas categorías y grupos sociales desde los cuales se elabora la construcción social de la realidad (González, 2001). Así, las representaciones suponen un instrumento de economía psicológica desde las que se gestiona la vida cotidiana a través de sus distintas funciones, como son, la integración de lo nuevo, la interpretación de la realidad y la orientación de las conductas y las relaciones sociales (Jodelet, 1985). Lo que implica en cierta medida una institucionalización del comportamiento de las personas cuando una representación se postula como hegemónica en una sociedad o grupo concreto, convirtiéndose en “un importante instrumento de estabilidad social” (González, 2001,

³ Los Grupos de Desarrollo Rural son asociaciones privadas de ámbito supramunicipal conformadas por agentes públicos (ayuntamientos, mancomunidades, etc.) y privados (organizaciones empresariales, agrarias, sindicales, cívicas, culturales, etc.) del territorio con el objetivo de poner en marcha políticas de desarrollo rural en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Para más información véase: <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/grupos-desarrollo-rural.html>

p. 74). Asimismo, con Urry (1995) se puede comprobar la importancia que cobran los lugares como objetos de consumo en un contexto económico donde las mercancías se vacían de contenido material para cargarse de significados culturales y sociales, por ejemplo, de tipo identitario. Así, la categoría rural se ha visto revalorizada y las zonas rurales se han convertido en un espacio de consumo, tanto por turistas como por nuevos residentes relacionados con el movimiento de la contraurbanización (González & Camarero, 1999).

En esta línea que venimos comentando acerca de la transformación que ha vivido lo rural, también debemos señalar la contribución de las políticas institucionales promovidas por la Unión Europea, a través de los fondos FEADER, gestionados a través del método LEADER por los GDR. Sin embargo, debemos tener en cuenta sus limitaciones, ya que parecen presentar un agotamiento respecto a su principal objetivo —la diversificación de la actividad económica—, ya que ha sido alcanzado en numerosas zonas. Además, la restricción a la hora de acceder a los fondos, debido a que las y los emprendedores deben adelantarlos con sus recursos propios, producen un sesgo de selección al estilo del efecto Mateo. Por otro lado, el papel que desempeña la gestión, la gobernanza y la coordinación en el plano administrativo de los GDR los convierte en meros gestores burocráticos, anulando su capacidad de agencia transformadora y generando clientelismo (González et al., 2018).

En este mismo sentido, Shortall y Bock (2015) realizan una crítica a los programas de desarrollo rural y la aplicación del enfoque de género o *gender mainstreaming*. En primer lugar, fomenta el arraigo de las mujeres en zonas donde tendrían menores oportunidades de desarrollarse en condiciones de igualdad. En segundo lugar, se promueve un enfoque de género que solo resulta transformador en la teoría, ya que en la práctica solo inserta a las mujeres en un estatus quo dominado por hombres, en vez de transformarlo. Y, en tercer lugar, evidencian una baja participación de las mujeres en la formación de los programas de desarrollo rural, así como en la toma de decisiones o en la gestión de los propios fondos económicos.

Por último, se debe tener presente que la ruralidad no es homogénea y existe una gran diversidad de realidades en torno a las zonas rurales. Camarero et al. (2009) desarrollaron una tipología donde dibujaron los distintos paisajes de la ruralidad española, estableciendo cinco modelos de ruralidad atendiendo a distintos indicadores, como la tasa de *commuting* o la tasa de nuevos residentes. Andalucía se

encontraría en un modelo intermedio entre una ruralidad desconectada y que pierde población, frente a un paisaje rural altamente conectado a través del *commuting*, que cuenta con una fuerte generación soporte. Así, Andalucía estaría caracterizada por una sólida generación soporte y un menor envejecimiento de la población, ya que el descenso de la fecundidad ha sido más tardío que en el resto del territorio. Asimismo, supone un modelo denominado *local*, ya que presenta núcleos con grandes concentraciones de población y servicios, una baja tasa de *commuting*, sosteniéndose de esta forma la actividad en el mismo entorno local y siendo a su vez capaz de atraer a nuevos residentes (Camarero et al., 2009). No obstante, se debe tener presente que también se encuentran zonas que presentan un modelo más fluido y conectado con las zonas urbanas, así como zonas remotas que presentan situaciones de desconexión.

2.2. Una mirada general a los problemas que encuentran las mujeres en el medio rural

Al igual que sucedió con la ruralidad, “la consideración sociológica de la juventud ha adolecido tradicionalmente de ciertos sesgos a la hora de abordar este objeto” (González et al., 2018, p. 45). Las investigaciones sobre la juventud española llevadas a cabo, tanto desde instituciones públicas como privadas, han fomentado un retrato de las tendencias dominantes de la juventud que ha provocado que se la represente de forma homogénea (González et al., 2018), cuando realmente existe diversidad y desigualdad en este colectivo (Martín Criado, 1998). De ahí la importancia de hilar fino en las características que configuran los diseños muestrales, teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad, el sexo, el origen social, el nivel formativo o las características del municipio de residencia.

Rosario Sampedro señala que de la misma forma que las diferencias entre las ciudades y los territorios rurales se han difuminado, se puede afirmar que la juventud rural y la juventud urbana “tienen las mismas pautas de ocio, los mismos estilos de vida, comparten los mismos gustos y preocupaciones” (2008, p. 2). Sin embargo, señala que el único rasgo que la diferencia respecto a la juventud urbana es la persistencia de diferencias debido al género, principalmente en la actividad económica y en la formación académica —hallando tasas de actividad y escolarización

notablemente menores en las jóvenes rurales respecto a las jóvenes urbanas, así como tasas de actividad más bajas que los jóvenes rurales masculinos, pero mayores tasas de éxito escolar y niveles de formación—.

Algunos estudios pioneros con perspectiva de género señalaron que las mujeres rurales no solamente trabajaron para la familia —tal y como también sucedía en el ámbito urbano—, sino que además lo hacían dentro de esta realizando un trabajo que estaba invisibilizado, especialmente en el caso de las mujeres agricultoras o que trabajaban en negocios familiares (Whatmore, 1991; Sampedro Gallego, 2000). Ante esta situación, dos han sido los caminos que las mujeres jóvenes del ámbito rural han tomado para obtener una domesticidad de tipo urbano o un empleo reconocido.

De un lado, el abandono de los pueblos hacia las ciudades en busca de un trabajo asalariado, que supuso una rebelión silenciosa junto a la complicidad de las madres (Sampedro, 2000). Este éxodo dio lugar al fenómeno conocido como masculinización de la población en un contexto de desagrarización de la economía rural, donde las jóvenes rurales abandonaron la sumisión patriarcal en el seno de las familias agrarias mediante una estrategia de cualificación formativa que les permitió el acceso a una ocupación cualificada. Estrategia que fue acuñada como *huida ilustrada* por Camarero, Sampedro y Vicente-Mazariegos (1991).

De otro lado, la estrategia ha pasado por reivindicar el oficio de agricultoras y la cotitularidad de explotaciones agrarias, haciendo una relectura de la familia y el negocio familiar, entendiéndolo como un recurso en vez de una limitación. De esta forma, los estudios de género han pasado de tratar de explicar por qué se van las mujeres a tratar de explicar por qué se quedan⁴. Una de las claves para explicar el arraigo femenino se sustenta en la redefinición que están construyendo las jóvenes sobre el ámbito rural: “cómo ser modernas y de pueblo a la vez” (Díaz, 2005; Sampedro, 2008).

A grandes rasgos, entre las desigualdades que encuentran las mujeres en el ámbito rural se pueden destacar las siguientes. En primer lugar, un control social de las libertades, —tanto sociales como sexuales—, que no se aplica de la misma forma ni con la misma intensidad hacia los varones (Díaz 2005; Sampedro 2000). En

⁴ Para un acercamiento a la evolución de los estudios con perspectiva de género en la Sociología Rural véase (González & Moyano, 2007).

segundo lugar, un trabajo que se ha invisibilizado sistemáticamente dentro de las unidades de producción o los negocios familiares, donde las mujeres nunca han tenido la opción de separar la esfera pública de la privada (Sampedro 2000). En tercer lugar, una notables desigualdades en el acceso al empleo, ya que las mujeres presentan una menor tasa de actividad que los hombres —especialmente en aquellos sectores masculinizados, y en los sectores feminizados como los cuidados, encuentran unas condiciones generalmente precarias—, además, encuentran mayor dificultad a la hora de rentabilizar los estudios superiores en el medio rural (Camarero and Sampedro 2008; Sampedro 2000). En cuarto lugar, en sociedades cada vez más itinerantes las mujeres acceden con mayor desigualdad a la movilidad como recurso frente a los hombres, lo que no les permite trabajar en mercados laborales extralocales con mejores condiciones (Camarero and Sampedro 2008). En quinto lugar, se observa que el acceso a la maternidad aumenta las desigualdades de género, ya que las mujeres transforman sus pautas de empleo permaneciendo en el entorno local y encargándose mayoritariamente del trabajo reproductivo y las personas dependientes (Camarero et al. 2009; Sampedro 2008). Como podemos apreciar, estos dos últimos puntos se retroalimentan aumentando las desigualdades de género. En definitiva,

“la perspectiva de género incorpora al análisis de la sociología rural el componente conflictivo y agencial de la vida social, y hace aflorar estrategias de “huida” y rechazo femenino a unos esquemas patriarcales que invisibilizan el trabajo de las mujeres y reducen sus ámbitos de influencia y decisión al estricto dominio de lo emocional y lo privado”.

(Sampedro, 2008, p. 5)

2.3. Arraigo y desarraigo en mujeres jóvenes rurales

Por arraigo se entiende que “es el apego al pueblo en el que se está viviendo, la valoración de lo que supone vivir en él, y la proyección de esa actitud hacia el futuro” (Sampedro, 2008, p. 9). Sampedro (2008) identifica varios discursos de arraigo y desarraigo en mujeres jóvenes rurales. De un lado, encontramos el arraigo afirmativo, el defensivo y el instrumental, de otro lado, un desarraigo resignado y otro indiferente.

En primer lugar, el *arraigo afirmativo*, pondría en valor “*lo positivo de ser de pueblo y de vivir en un pueblo al que se pertenece, bien por lazos familiares, o por elección*” (Sampedro, 2008, p. 9). Este tipo de arraigo implica tanto la negación de

estereotipos ligados a lo rural, como la afirmación de la identidad rural. Además, está construido en torno a la conexión con los entornos urbanos —más potencial que real—, la valoración de los servicios locales, y la devaluación del estilo de vida urbano.

En segundo lugar, *el arraigo defensivo*, “*implica concebir el pueblo como un refugio frente a las incertidumbres y los peligros de la vida urbana*” (Sampedro, 2008, p. 10). Este tipo de discurso está relacionado con la escasez de capital formativo que imposibilita prescindir del apoyo de la red familiar y comunitaria.

En tercer lugar, *el arraigo instrumental*, donde se pone en valor el pueblo como medio para alcanzar distintos objetivos, como por ejemplo mantener un estilo de vida tranquilo. Este tipo de arraigo está relacionado con nuevos residentes que intentan aprovechar las ventajas de la residencia rural y las ventajas del empleo urbano. Sin embargo, este tipo de arraigo no está articulado en torno a una identidad rural.

En cuarto lugar, el *desarraigo resignado* sería la contrapartida del arraigo defensivo. Es decir, cuando las condiciones que ofrece el entorno rural se vuelven desfavorables aflora una actitud que “si no se plantea un abandono del pueblo —que se ve como imposible—, sí que se hacen visibles los aspectos más oscuros de la vida en él” (Sampedro, 2008, p. 11).

En quinto lugar, el *desarraigo indiferente*, donde el pueblo ya no ofrece un estilo de vida, sino simplemente la posibilidad de sobrevivir a la espera de lograr algo mejor. Este discurso se muestra especialmente en población migrante que contempla la residencia en el pueblo como temporal y tiene que afrontar la estigmatización de la población autóctona.

2.4. Factores relacionados con el arraigo y el desarraigo de las jóvenes rurales

Entre los elementos principales que orientan la decisión hacia el arraigo o el desarraigo de las jóvenes rurales, Díaz Méndez (2005) señala los cinco siguientes:

- a) El tipo de socialización recibida hacia lo rural, que orienta hacia decisiones de arraigo. Sin embargo, se encuentra que las madres suelen ser las que incitan en mayor medida a que las jóvenes abandonen el ámbito rural.

- b) El nivel de familismo, es decir, la familia entendida como un grupo social que comparte unos objetivos, donde las preferencias individuales se ubican en un segundo plano, primando las grupales/familiares. Esto se daría sobre todo en contextos de negocios familiares y orientaría las decisiones hacia el arraigo. Sin embargo, la desfamilización de la actividad agraria —separación de la actividad laboral del núcleo familiar— orientaría la decisión hacia el desarraigo, ya que las formas de inserción laboral de los y las jóvenes se articula en claves individuales a través de la formación.
- c) La formación, que orientaría la decisión hacia el desarraigo, ya que la posibilidad de estudiar, principalmente estudios superiores, conlleva la separación del medio rural. No obstante, la formación se puede ver interrumpida debido al fracaso escolar o a una carencia de recursos económicos familiares.
- d) El ocio, ya que supone la vía para la socialización entre los pares tanto en ámbitos rurales como urbanos. Si los servicios de ocio están fuera del pueblo y a esto se le suma la escasez de juventud, puede suponer un problema insoslayable, lo cual orientaría la decisión hacia el abandono del ámbito rural. Sin embargo, el acceso a la movilidad, sobre todo a través del vehículo privado, puede solventar este problema y favorecer la permanencia en el entorno rural.
- e) Las opciones laborales, ya que permiten a las jóvenes poder independizarse de la familia de origen y obtener autonomía. Si la falta de empleo constituye un problema real, esto incide en la permanencia, mientras que una inserción laboral genera una mayor probabilidad de arraigo. Asimismo, el acceso al empleo no acorde a la formación alcanzada puede suponer un obstáculo que promueva el desarraigo. Sin embargo, esta postura puede ser matizada siendo un impedimento soslayable a través del arraigo familiar y del vínculo identitario que se tenga con el pueblo de origen.

A su vez, Díaz Méndez (2005) señala que las mujeres jóvenes de los ámbitos rurales —fundamentalmente de zonas remotas— encuentran dos conflictos centrales que inciden en su arraigo y están relacionados con la pugna entre los valores tradicionales —del mundo rural— y los valores modernos —del mundo urbano—. Por un lado, un conflicto de género, especialmente en el ámbito familiar debido al rol que

la mujer desempeña dentro de la unidad familiar. Y, por otro lado, un conflicto generacional en la propia comunidad al no hallar espacios para socializar con otro/as jóvenes. A lo que se debe añadir, el control social de las libertades y la sexualidad promovido por una población envejecida y masculinizada, que no aplica las mismas restricciones hacia los varones.

Para mitigar el conflicto generacional y de género, las jóvenes encuentran dos mecanismos. De un lado, la integración laboral, que permite la permanencia en el territorio a la vez que las dota de autonomía respecto al grupo familiar. De otro lado, las vías de participación social en la comunidad, que les permiten acercarse a unos valores modernos sin quebrar los valores comunitarios (Díaz, 2005). Ante este choque de mundos: uno tradicional y otro moderno, Díaz plantea la hipótesis de que nos encontramos ante un proceso de elaboración de una nueva concepción de la ruralidad sustentada, por un lado, en el uso de las TIC que reducen las distancias físicas y, por otro lado, en un discurso legítimo de la naturaleza como espacio de realización personal.

No obstante, algunas autoras han advertido del retroceso hacia el ámbito del hogar que puede suponer para las mujeres esta suerte de *idilio rural* (Camarero & Sampedro, 2008; Little & Panelli, 2003; Puleo, 2011)—. El mito del *idilio rural* se fundamentaría

“en la idea de una conexión privilegiada de la población rural con la naturaleza, con el tiempo cíclico y pausado, con las cosas “de verdad”. Y tales nociones casan muy bien con el mito de la identidad femenina vinculada de forma esencial al cuidado y a la reproducción de la vida (el ser nutricio, que encuentra su plenitud es ser garante de la vida física y emocional de los otros, más que en su propia autoafirmación). En definitiva, viejas ideas escondidas en nuevas identidades postmodernas.”

(Sampedro, 2008, p. 8)

Además de los elementos señalados se pueden agregar algunos más. Por ejemplo, los proyectos de vida ligados a la pareja y a la formación de nuevas familias, ya que las nuevas identidades masculinas en el ámbito rural están permitiendo a las jóvenes tener pautas de consumo y ocio modernos, a la vez que se mantiene una identidad rural alejada de los estereotipos de género tradicionales (Sampedro, 2008). Asimismo, resulta interesante añadir los patrones y relaciones de género que se hallan

en la familia y el entorno, ya que las jóvenes han desarrollado una capacidad crítica, que explica su mayor tendencia a abandonar entornos rurales (González et al., 2018).

Por último, se debe hacer hincapié en el acceso a la movilidad —y la práctica del *commuting*— (Camarero & Sampedro, 2008), que también aparece de forma transversal en algunos de los elementos señalados por Díaz Méndez. Así, la movilidad se ha vuelto una práctica imprescindible para el arraigo local de la juventud rural⁵. Tanto es así, que aquella juventud que disfruta de un empleo accesible mediante desplazamientos cotidianos pueden organizar su arraigo como un proyecto definitivo. A su vez, el acceso a la movilidad “permite articular el regreso al pueblo como una forma de resiliencia, un refugio alternativo frente a una relación laboral o proyecto de residencia fracasado” (González et al., 2018, p. 60). Además, la movilidad cobra relevancia combinada con la formación, ya que influye en los proyectos personales de la juventud. De un lado, encontramos perfiles nómadas y cualificados que se benefician de las ventajas de la vida rural y los empleos metropolitanos. Y de otro lado, perfiles sin cualificación resignados a la sedentarización laboral localizada, que presenta una mayor vulnerabilidad debido a la incapacidad de organizar estos recursos —movilidad y cualificación —, especialmente en aquellas zonas con una accesibilidad limitada (González et al., 2018).

2.5. La percepción del entorno rural y la participación de la juventud rural⁶

2.5.1. La percepción del entorno de la juventud rural en Andalucía

La juventud rural andaluza, como recoge el “Diagnóstico de la Juventud Rural en Andalucía” (2012), muestra una percepción crítica y negativa de la localidad donde habita, que se focaliza principalmente en la escasez de oportunidades de trabajo, la escasez y deficiencias de servicios públicos y privados, y la escasez de oportunidades de ocio. No obstante, esta carencia es relativa, ya que se identifica en términos comparativos con otros entornos que sirven de referencia. Por tanto, es un discurso

⁵ Para realizar una aproximación a la complejidad del fenómeno de la movilidad y su relación con el arraigo véase (Oliva Serrano, 2006).

⁶ Este apartado recoge los principales resultados de dos diagnósticos sobre la juventud rural andaluza (González et al., 2012, 2018) con el fin de orientar la estructura del guion de los grupos triangulares, así como del análisis de los resultados.

que se presenta matizado, ya que esta percepción negativa coexiste con la valoración de aspectos positivos. Además, gracias a la movilidad la percepción del entorno vital se amplía y no se limita únicamente al lugar de residencia, por lo que la movilidad se convierte en un recurso de especial relevancia (González et al., 2012).

La valoración más positiva del entorno la realizan aquellos y aquellas jóvenes más comprometidas con el desarrollo rural. Así, las críticas a la escasez se tornan en críticas a la falta de iniciativa en el medio rural, que se interpreta como una falta de mentalidad emprendedora. Asimismo, los discursos de la juventud sobre el desarrollo rural y la participación se diferencian principalmente por la posición social, el género y la edad (González et al., 2018).

La clase social estructura las demandas y las expectativas de la juventud. De esta forma, las clases más desfavorecidas muestran un discurso más centrado en la subsistencia, con pocas expectativas de futuro y posicionamientos negativos que evocan sentimientos de exclusión, que a veces articulaban expresiones de xenofobia. Las clases más pudientes, por su parte, lo articulan en torno a la mejora de la provisión de servicios públicos en la gestión de la economía y en la calidad de vida. Así, mantienen una posición más positiva, aunque crítica, que reivindica la calidad de vida en el medio rural (González et al., 2018). Respecto al papel de la formación, las clases más desfavorecidas muestran una escasa motivación y la perciben como poco rentable en términos de coste-beneficio para mejorar sus vidas. Sin embargo, las clases más favorecidas le otorgan un notable valor a la formación. Además, esta juventud se siente estigmatizada debido a su estatus formativo y considera difícil rentabilizar la formación en el medio rural, por lo que se plantea la opción de emigrar (González et al., 2018).

Respecto a la edad, se puede señalar dos aspectos. Por un lado, la crítica que hacen los y las jóvenes más mayores a los y las de menor edad, alegando su ociosidad e irresponsabilidad (González et al., 2018). Por otro lado, la juventud se percibe como minoría en el medio rural debido a la emigración de personas jóvenes. Por lo que se articula un conflicto generacional en torno al ocio, ya que las personas mayores demandan tranquilidad y la juventud demanda espacios de ocio donde pueda concentrarse, teniendo la percepción de que los ayuntamientos se ponen de parte de las personas mayores (González et al., 2012).

Respecto al género, en general se opina que la situación de la mujer ha mejorado en los últimos años, aunque encontramos diferencias. En poblaciones más aisladas y con jóvenes de nivel formativo medio y bajo, a veces se considera excesivo el avance de las mujeres. Sin embargo, la juventud con un nivel alto de estudios o más cercana a polos de desarrollo pone de relieve la persistencia de desigualdades de género, sobre todo en los cuidados. Los hombres tienden a posicionarse mayormente con la primera postura, mientras que las mujeres suelen hacerlo con la segunda. Sin embargo, entre las jóvenes se encuentra un choque generacional en torno a los valores y las libertades sexuales. Las más jóvenes muestran mayor reivindicación de la intimidad, ya que sienten presión social hacia sus libertades sexuales. Las más mayores, por su parte, se adscriben a una mentalidad más tradicional, que critica la postura liberal de las más jóvenes respecto a los roles y estereotipos de género y las libertades sexuales (González et al., 2012).

Respecto a la emancipación, la juventud rural parece no diferenciarse de la urbana, y emanciparse cuando dispone de cierta seguridad laboral, pareja estable y la posibilidad de tener acceso a la compra de una vivienda (González et al., 2012). Si bien en un principio la juventud rural española goza de una emancipación más temprana que sus pares urbanos debido a un acceso más prematuro al mercado laboral, estas diferencias se reducen e incluso se invierten en edades en torno a los 28-30 años. Si bien son más precoces en obtener autonomía, el hecho de disponer de unos ingresos menores que la juventud urbana, el difícil acceso a la vivienda y las restricciones que imponen los mercados laborales rurales, termina frenando las aspiraciones de independencia de muchos jóvenes. Así nos encontramos con más jóvenes rurales que urbanos que se han emancipado pero son dependientes del apoyo familiar (Camarero, 2009).

Asimismo, la juventud identifica ventajas tanto en el entorno rural como en el urbano. En el rural se aprecia un estilo de vida más tranquilo y relajado, un mayor vínculo en las relaciones sociales y una menor carestía de nivel de vida. Mientras que en las ciudades se contempla una mayor oferta de empleo y disponibilidad de recursos de todo tipo, mayor oferta de ocio, y un mayor anonimato y menor control y sanción social (González et al., 2012).

En cuanto al desarraigo, la opción de emigrar aparece como una elección forzada debido a las circunstancias, lo que casaría con el *desarraigo resignado* que

plantea Rosario Sampedro (2008). En este sentido, la juventud preferiría vivir en los pueblos si tuviera la posibilidad de obtener los medios económicos necesarios para ello. La preferencia por la permanencia en el entorno se muestra muchas veces relacionada con un vínculo sentimental con el pueblo de origen, de forma que no se contempla la residencia en otro pueblo o zona rural. Por último, la juventud sin cualificación no considera la opción de emigrar a las ciudades por motivos laborales como una alternativa posible para ella, sino para aquella juventud que tenga cualificación y pueda rentabilizar esta opción (González et al., 2012).

2.5.2 La participación de la juventud rural

En cuanto a la participación, la percepción de la juventud rural sobre la política es generalmente negativa, incluyendo todos los niveles de las instituciones públicas. En general las críticas a nivel local se centran en el problema de la corrupción y la relación que guarda con la crisis de liquidez de los ayuntamientos; las prácticas de contratación de estos, sirviéndose del clientelismo como medio de acceso a las ayudas de empleo público; y el electoralismo, es decir, la tendencia de los partidos a querer ganar el mayor número de votos sin importar el modo de conseguirlo (González et al., 2012).

Respecto a cómo se podría cambiar la situación, se vuelve a encontrar una diferencia reseñable en relación con el nivel formativo. La juventud con mayor nivel se muestra más interesada en la política, realizando reflexiones más elaboradas y otorgándole mayor relevancia a la participación política. Por su parte, la juventud con un nivel formativo medio o bajo se muestra más pesimista con la situación. Para esta, la solución pasaría porque unas fuerzas exteriores, que a menudo no identifican, solucionarían los problemas de su entorno. No muestra una conciencia sobre la importancia de su capacidad de agencia en la construcción de alternativas para poder generar cambio social. En definitiva, muestra “una actitud pasiva y escéptica que dificulta la implicación de la juventud rural para participar en el futuro de sus propios pueblos” (González et al., 2012, p. 159).

Las perspectivas de futuro vuelven a construirse en torno al nivel formativo y el lugar de residencia. Así, la juventud con menor nivel formativo y que reside en pueblos

menos conectados con los polos de desarrollo muestra una visión de futuro mayormente pesimista, principalmente debido a su precaria posición en el mercado de trabajo. La opción de emigrar no parece constituirse como una alternativa mientras cuenten con una red de apoyo familiar y vecinal. Tampoco la formación supone una alternativa factible, tal y como vimos anteriormente. Por su parte la juventud con estudios superiores y que ha retornado al pueblo tras su formación se muestra más positiva tanto en lo personal, como respecto a al futuro de sus pueblos. Este perfil

“identifica oportunidades de crecimiento para sus pueblos, potencial de desarrollo endógeno. El problema sería que los propios vecinos de dichos pueblos no serían igualmente capaces de reconocer y aprovechar tales oportunidades, justo por la actitud poco emprendedora que les caracterizaría. De este modo, serían agentes externos a los pueblos quienes explotarían sus potencialidades de negocio, lo cual significaría que los municipios no serían capaces de retener toda la riqueza que generan.”

(González et al., 2012, p. 163)

De esta forma, observamos que para los primeros las limitaciones son objetivas y materiales, mientras que para los segundos la limitación es cultural, es decir, una falta de mentalidad emprendedora.

Por último, respecto al conocimiento y la valoración de las políticas de desarrollo rural, la juventud que no está conectada con polos de desarrollo muestra desinterés y “un desconocimiento de las políticas de desarrollo rural y de las instituciones y organismos que las realizan” (González et al., 2012, p. 167). No es un tema que aparezca en los grupos de discusión de forma espontánea y cuando se plantea se aborda con vaguedad y pocas personas muestran interés, sin que por ello se genere debate. Así, solamente la juventud más comprometida con el desarrollo rural en sus pueblos es la que muestra mayor conocimiento de las políticas de desarrollo rural y los agentes que la desarrollan.

En este sentido, se constata un distanciamiento entre la juventud emprendedora y el resto de la juventud. La juventud menos vinculada al desarrollo rural invisibiliza y muestra incompreensión y distanciamiento hacia los y las jóvenes que retornan tras terminar sus estudios y que mantienen una actitud emprendedora. Esta juventud emprendedora, por su parte, critica la ausencia de iniciativa y la actitud del resto de la juventud, mostrando “una marcada conciencia de excepcionalidad de sus iniciativas y de su actitud positiva hacia las oportunidades de negocio en la zona en la que residen” (González et al., 2012, p. 169).

Como se ha visto, la juventud no vinculada al desarrollo rural tiene una mala percepción de su entorno en relación con generar oportunidades de emprendimiento. Prefieren el trabajo asalariado y no se ven capacitados para crear una empresa sostenible. Además, en este perfil se suele criticar la escasez de ayudas al emprendimiento. Sin embargo, la juventud comprometida con el desarrollo rural valora positivamente las ayudas económicas, pero aboga por facilitar el acceso al crédito o flexibilizar los trámites burocráticos. Asimismo, identifican que el problema no reside tanto en la falta de ayudas al emprendimiento, sino en la carencia de una mentalidad emprendedora en la población (González et al., 2012).

2.6. Otros elementos teóricos de interés para la investigación

Este apartado recoge elementos teóricos de otras disciplinas de las ciencias sociales como la Psicología Social, la Antropología y la Sociología de la Educación, los cuales se consideran de utilidad para la investigación.

Siendo un Trabajo de Fin de Máster con perspectiva de género, no podía eludirse resaltar la importancia que cobran los estereotipos de género. Siguiendo a Carmen Monreal (2010, p. 75) “los estereotipos nos proporcionan información sobre lo que una persona es, debe ser y se espera que sea por el hecho de ser hombre o mujer”. No es objeto de este trabajo realizar una descripción detallada de los esquemas y estereotipos de género, pero si conviene señalar algunas características de interés. Los esquemas de género son una construcción social, en la medida en que han sido elaborados por grupos humanos y, por tanto, no son inmutables y están sujetos al contexto tanto histórico como social. Sin embargo, presentan una fuerte resistencia al cambio —por lo que resulta más sencilla su instauración que su eliminación— y un efecto de autocumplimiento, ya que son normativos e influyen en el comportamiento de mujeres y hombres (Monreal, 2008, 2010). Por tanto, atender a los estereotipos y roles de género tradicionales en el ámbito rural —división de la esfera pública-privada, el relego de la mujer a las tareas domésticas y reproductivas, la dicotomía razón-emoción, el control de la sexualidad, etc.— y la relación que establecen con las jóvenes rurales, en términos de aceptación o rechazo, se muestra de enorme interés.

Asimismo, los esquemas de género producen expectativas y atribuciones causales distintas según el sexo. Las mujeres orientan sus éxitos hacia atribuciones causales externas y sus fracasos hacia atribuciones causales las internas, lo que limita su sentimiento de autoeficacia y termina construyendo barreras psicológicas que limitan su capacidad de agencia (Monreal, 2008, 2010).

Desde la Sociología de la Educación, Langa Rosado y Río Ruiz hallaron que el estudiantado de clase obrera mostraba una aversión al riesgo que orientaba sus decisiones de acceso a los estudios superiores. De esta forma evaluaban la situación antes de dar realizar el acceso y seleccionaban carreras con menor tasa de abandono o tasas menos costosas, así como una ubicación geográfica accesible. También accedían a la universidad por pasos, es decir, después de haber realizado estudios de Formación Profesional. Básicamente se aseguraban de minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de éxito⁷ (Langa, 2018; Langa & Río, 2013).

Además, este perfil de estudiante de origen social obrero desarrolla un sentimiento de deuda con la familia, de la que se siente dependiente en términos económicos, sintiéndose en una posición ilegítima al haber truncado su trayectoria normal, que sería haberse incorporado al mercado laboral. Esto genera una conciencia sobre el esfuerzo que realiza la familia, lo que provoca que tiendan a dar cuenta de los resultados académicos. Y, en el caso de que éstos sean deficitarios, intentan reparar el equilibrio compaginando los estudios con un trabajo, de forma que ayuden a la economía familiar. De esta forma, el acceso a las becas aparece como un mecanismo que rebaja el malestar que produce el sentimiento de deuda al obtener autonomía económica y cubrir los gastos educativos⁸ (Langa, 2018; Langa & Río, 2013).

Por último, resulta de interés atender a las identidades colectivas de forma sucinta, ya que tratar las identidades en mayor profundidad supone un proyecto demasiado ambicioso para la propuesta teórica de este TFM⁹. Siguiendo a Piqueras

⁷ En el presente estudio este concepto ha sido de utilidad a la hora de analizar la relación de apoyo que muestra la familia de las jóvenes rurales cuando estas deciden abandonar el pueblo de origen y estudiar en otra provincia.

⁸ Si bien el diseño de la muestra no contempla el origen social, algunas de las participantes cursan sus estudios fuera del municipio de origen, lo que supone la inversión de unos recursos familiares o personales que en términos prácticos dota de utilidad la consideración de este aporte teórico.

⁹ Esta aportación teórica nos sirve para orientar el análisis sobre la representación que las jóvenes rurales de estudios superiores hacen de sus pares sin cualificación, así como la combinación de un apego y vínculo afectivo tanto al territorio local, como al regional.

Infante (1996), para entender la identidad endogrupal de un colectivo concreto debemos analizar la relación con el exogrupo, es decir, aquel que se postula como grupo de referencia. Así, la identidad colectiva emerge de un proceso de reconocimiento intercolectivo en continua adaptación y ajuste por parte de ambas partes. Además, toda identidad colectiva requiere de una autoconcepción positiva como grupo que se construye sobre la adjudicación de concepciones negativas a los exogrupos.

“Nada mejor para ello que tender a atribuir tales negatividades a los otros (...)
Si es así, debemos de pensar que nuestra identidad (nuestro orgullo colectivo), se está nutriendo, de alguna manera, de la degradación de las otras identidades”

(Piqueras Infante, 1996, p. 273).

Asimismo, cabe señalar que las identidades colectivas poseen distintos niveles identificativos y adscriptivos. Es decir, los sujetos de una misma colectividad pueden estar adscritos a distintas expresiones identitarias que distinguen a los sujetos y no necesariamente entrar en conflicto. Sin embargo, no siempre son complementarias, es decir, también pueden ser identidades excluyentes, ni todas estas requieren el mismo grado de implicación y fidelidad (Piqueras Infante, 1996).

3. METODOLOGÍA

Esta investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa, ya que busca poner en relación la representación del entorno rural con el arraigo. En este sentido se considera preferible el método cualitativo —apoyándose en el análisis de discurso—, ya que se pretende abordar cuestiones subjetivas que no pueden cuantificarse fácilmente (García Borrego, 2006), como es la percepción de oportunidades que ofrece el entorno, los sentimientos identitarios que desarrollan las personas respecto al municipio, la comunidad y la familia a la que pertenecen, así como las contradicciones que puedan aflorar de la relación entre la percepción de oportunidades que ofrece el entorno rural y el apego a ese mismo entorno donde las personas se socializaron.

A continuación, el lector/a encontrará un apartado destinado al proceso que ha seguido la construcción de la muestra. Luego, se abordará la técnica de investigación empleada, en este caso grupos triangulares, así como la peculiaridades que presenta esta técnica de investigación. Posteriormente, se expondrá la herramienta de investigación y el proceso de validación que ha seguido. Por último, se presentan las dimensiones de análisis que han sido contempladas en esta investigación y que orientan el análisis de los resultados.

3.1. La muestra

La investigación toma como unidad de análisis las personas, en este caso en particular las jóvenes que pertenecen al medio rural en Andalucía y que tienen un nivel formativo superior. Para establecer qué jóvenes pertenecen al ámbito rural se ha seguido cómo delimitación el ámbito de actuación en los municipios y comarcas de los Grupos de Desarrollo Rural que operan en Andalucía.¹⁰ Respecto a la formación, en este caso se considera nivel superior tanto los estudios de tercer grado —

¹⁰ El cual puede ser consultado en este enlace:

<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/desarrollo-rural/marco-andaluz/paginas/lidera-agentes-gdr-contacte.html>

diplomatura, licenciatura, grado, máster y doctorado— como los estudios de Formación Profesional superior —a pesar de ser considerados de segundo grado—.

Como se ha justificado, este colectivo —mujeres jóvenes rurales de estudios superiores— configura un grupo social de especial relevancia para el sostenimiento demográfico de la población rural, ya que es el colectivo que más emigra y más sufre la escasez de oportunidades en el medio rural, especialmente debido a la imposibilidad de rentabilizar su nivel de cualificación (Camarero et al., 2009; Camarero & Sampedro, 2008). Por tanto, la muestra está exclusivamente construida en torno a este colectivo. Ahora bien, se ha tenido en cuenta la etapa vital en la que se encuentran las jóvenes, es decir, si están en la fase de formación o en la fase de inserción laboral una vez finalizados los estudios. El fin de esta distinción estribaba en identificar posibles diferencias según el estadio en el que se encontrasen las jóvenes.

En un inicio, se partió con la idea inicial de crear dos grupos para la muestra, uno de jóvenes en la edad de formación de entre 18 y 22 años y otro de jóvenes con experiencia laboral o ya insertas en el mercado laboral de entre 25 y 30 años. Sin embargo, durante el proceso de captación —que fue llevado a cabo mediante la técnica de *bola de nieve*— emergió un perfil de interés que se decidió incluir en la muestra: las jóvenes que se ubican en una posición intermedia —en este sentido se ha aplicado la lógica del diseño emergente (Glaser y Straus, 1967)—. Es decir, aquellas jóvenes que están estudiando a la vez que trabajan o han decidido continuar sus estudios como estrategia de formación.

Por tanto, la muestra final está compuesta por tres grupos, cada uno de ellos formado por tres personas, con las siguientes características:

- Grupo 1: mujeres jóvenes del ámbito rural de entre 18 y 22 años, estudiantes de nivel superior.
- Grupo 2: mujeres jóvenes del ámbito rural de entre 24 y 26 años, que compaginan estudios superiores con un empleo.
- Grupo 3: mujeres jóvenes del ámbito rural de entre 25 y 30 años, con nivel formativo superior y experiencia laboral o inmersas en un proyecto profesional.

Tabla 1. Características de la muestra completa.

Sexo	Edad	Situación	Nivel formativo	Municipio	Tamaño del municipio (habitantes)	Provincia	Lugar de estudios	Grupo triangular
Mujer	21	Estudiante	Universitario	Torredelcampo	14.150	Jaén	Jaén	1
Mujer	22	Estudiante	Universitario	Rociana del Condado	8.000	Huelva	Granada	1
Mujer	20	Estudiante	Universitario	Berja	12.500	Almería	Sevilla	1
Mujer	25	Estudiante/trabajadora	Universitario	San José del Valle	4.400	Cádiz	Sevilla	2
Mujer	24	Estudiante/trabajadora	Universitario	Palma del Condado	10.800	Huelva	Huelva	2
Mujer	26	Estudiante/trabajadora	Universitario	Vilches	4.400	Jaén	Sevilla	2
Mujer	27	Trabajadora/empresadora	FP superior	Bollullos de la Mitación	10.900	Sevilla	Sevilla	3
Mujer	29	Empresadora	Universitario/FP superior	Vilches	4.400	Jaén	Granada	3
Mujer	27	Trabajadora	Universitario/FP medio	Montellano	7.000	Sevilla	Sevilla	3

3.2. La técnica de investigación

Para abordar la pregunta de investigación en un primer momento se optó por utilizar como técnica de investigación los grupos de discusión con el fin de registrar el discurso del grupo social objeto de estudio. Sin embargo, debido a la situación generada por pandemia provocada por el Covid-19, de no poder realizar los grupos de discusión cumpliendo las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y, ante la dificultad de realizar un grupo de discusión de forma no presencial a través de videollamada, se optó por la técnica de los grupos triangulares.

Esta elección permitía sortear algunos obstáculos. Primero, al realizarse de forma no presencial y mediante videollamada, las limitaciones geográficas no suponían un impedimento a la hora de realizar la captación de personas participantes por todo el territorio andaluz. De forma presencial habría sido mucho más costoso reunir a participantes de puntos territoriales tan distanciados. Segundo, reducir el número de participantes por grupo permitía poder realizar una técnica grupal con una dinámica mucho más fluida y natural que si se hubiesen realizado grupos de discusión con un número más elevado de participantes a través de una videollamada. Tercero, dada la dificultad de realizar el trabajo de campo en un espacio de tiempo limitado, permitía movilizar una cantidad de participantes adecuada para los fines de la investigación, alcanzando el mismo objetivo: el discurso del grupo social objeto de estudio.

En este sentido, la técnica de los grupos triangulares presenta unas características particulares que van más allá del número de miembros que componen el grupo. Si bien es una técnica de investigación poco extendida en uso, también su desarrollo metodológico resulta escaso (Ruíz Ruíz, 2012). La particularidad del grupo triangular reside en el tipo de discurso que produce, ya que se ubica en una posición intermedia entre la posición discursiva sostenida en el “yo” de la entrevista personal y el “nosotros” del grupo de discusión (Conde, 2008). Es una técnica que permite el doble juego discursivo de las personas participantes que construyen su discurso desde posiciones articuladas en torno a experiencias personales, hasta posiciones que toman como referentes a los “otro/as” del entorno próximo y a través del cual

podemos acceder de forma indirecta al “nosotros/as” del propio grupo social que forma el grupo triangular.

El papel de la persona que modera también varía respecto a los grupos de discusión, tomando más protagonismo si fuese necesario para tratar que las personas participantes tomen conciencia respecto al tema de investigación, por lo que el moderador/a debe conocer en profundidad la investigación, a diferencia de los grupos de discusión¹¹ (Conde, 2008). Asimismo, resulta una técnica más compleja de analizar, precisamente por la tensión que emerge del espacio transicional que ocupan los discursos entre lo personal y lo social. La siguiente tabla ayuda a esquematizar e ilustrar el espacio en el que se mueven los grupos triangulares.

Tabla 2. Posición que ocupa el discurso producido por el grupo triangular

<i>Yo</i>	<i>Sujeto que se desplaza entre</i>	<i>Los otros</i>
Polo subjetivo		Polo objetivo
Polo interior		Polo exterior
Polo del adentro	<i>Espacio transicional</i>	Polo del afuera
Polo del enunciado		Polo de la acción
Polo personal		Polo colectivo

Fuente: (Conde, 2008)

Por tanto, esta técnica nos ha permitido acceder a los discursos tanto de forma individual, como si fuese una entrevista personal, como de forma grupal en referencia a los otros/as e indirectamente al grupo social de pertenencia “nosotros/as”. Es por ello por lo que en los resultados aparecen expuestas las citas o *verbatim*s tanto de forma individual como grupal.

Por último, en las sesiones grupales, que se realizaron a través de videollamada mediante la plataforma Zoom y Google Meet, se grabó el audio con el fin de transcribirse para producir el dato bruto sobre el que se realizaría el análisis de

¹¹ En esta investigación el moderador es la misma persona que realiza la investigación.

discurso.¹² El análisis fue llevado a cabo con el apoyo del software para el análisis cualitativo de datos Atlas. Ti 9.

3.3. La herramienta de investigación

La herramienta de investigación empleada en este Trabajo de Fin de Máster ha sido un guion construido expresamente para realizar los grupos triangulares. Este guion ha sido elaborado mediante una serie de pasos que permitían asegurar su validez.

En un primer momento fue elaborado un borrador de guion por el alumno basándose en la literatura revisada sobre el objeto de estudio. Posteriormente, este borrador fue revisado por el tutor del TFM, Manuel Tomás González Fernández —experto en la materia—, y devuelto al alumno con aportaciones para su reelaboración. Finalmente, a esta segunda versión del borrador se le hizo una última revisión, esta vez conjunta entre alumno y tutor, de la que emergió la versión definitiva que puede consultarse en [anexos](#).

3.4. Dimensiones de análisis

Las dimensiones de análisis que contempla la investigación emergen de la literatura revisada y abordada en el apartado de [Fundamentación teórica](#). En un primer momento, orientado a la producción de datos, el diseño de la investigación contemplaba las siguientes dimensiones, las cuales contribuyeron a configurar el guión:

Primero, la representación del medio rural a través de la situación del entorno que habitan, teniendo en consideración las siguientes subdimensiones: la situación general y orientación económica de la zona, las oportunidades de empleo y formación,

¹² Todas las sesiones grupales tuvieron una duración aproximadamente de dos horas y surgieron sin contratiempos, salvo la sesión del grupo 3 donde una participante tuvo que abandonar la sesión antes de lo previsto. Lo que no impidió que el grupo continuase, ya con un papel más activo del moderador, y que se obtuviera información suficiente de todas las participantes —casualmente la participante que abandonó la sesión fue la que más intervino hasta su salida—.

la oferta cultural y de ocio, el acceso a la movilidad, las infraestructuras y servicios públicos, el medio ambiente y la calidad de vida, y la relación entre los pueblos de la zona. Segundo, siguiendo la misma línea que la dimensión anterior, la situación actual y general de la juventud en su entorno. Tercero, las perspectivas de futuro de las participantes teniendo en cuenta sus planes de futuro, la valoración de posibilidades de futuro en el entorno y las perspectivas de emancipación. Cuarto, una dimensión centrada en el emprendimiento y el desarrollo rural que contempla las iniciativas de emprendimiento, la valoración del medio rural como espacio para el emprendimiento y, el conocimiento de políticas o instituciones de desarrollo rural. Quinto, la familia y la importancia que cobran para las participantes, el papel de esta en sus planes y perspectivas de futuro y, el rol de los miembros dentro la familia. Sexto, la desigualdad del entorno, especialmente si la identifican entre grupos sociales, por edad o algún otro tipo de discriminación. Séptimo, las desigualdades de género, atendiendo a los problemas específicos entre ambos sexos, las oportunidades de futuro en el medio rural para hombres y mujeres y, la percepción de las mujeres en el medio rural, atendiendo a su evolución y desigualdades que sufran. Octavo, la participación de la juventud en actividades, asociaciones civiles, juveniles o políticas, atendiendo a los grupos de edad y el sexo.

Sin embargo, toda investigación, especialmente las cualitativas, tiene un carácter emergente (Glasser y Strauss, 1967), por lo que las dimensiones de análisis variaron, siendo reorganizadas e incorporando algunas nuevas una vez finalizado el trabajo de campo y realizado el análisis de los datos. Finalmente, las dimensiones de análisis son las que aparecen en la siguiente tabla, esta vez más orientadas a cumplir los dos objetivos planteados en la investigación.

Tabla 3. Dimensiones de análisis según los objetivos planteados en la investigación

1. Representación del entorno			2. Arraigo y desarraigo	
<i>Dimensiones de análisis</i>	<i>Subdimensiones de análisis</i>	<i>Dimensión transversal</i>	<i>Dimensiones de análisis</i>	<i>Subdimensiones de análisis</i>
Oportunidades en el medio rural	Oportunidades laborales	Desigualdades de género	Elementos relacionados con el arraigo	Oportunidades laborales
	Oferta educativa			Oferta educativa
	Oferta de ocio			Oferta de ocio
	Acceso a la movilidad y transporte			Acceso a la movilidad y transporte
	Emancipación			Desarrollo rural y emprendimiento
	Desarrollo rural y emprendimiento			Participación en el medio rural
	Participación en el medio rural			Pareja
El estilo de vida	Estilo de vida en el pueblo			Amistades
				Identidad local y regional
	Estilo de vida en la ciudad			Estilos de vida
Los valores en el medio rural	La mentalidad de la juventud sin cualificación			Valores del medio rural
				Estrategias de arraigo
	La mentalidad de las personas en el pueblo			Estrategias de desarraigo
				Perspectivas de futuro

4. RESULTADOS¹³

Los resultados se presentan divididos en dos secciones. De un lado, la representación del medio rural que tienen las jóvenes rurales de estudios superiores, a través de las oportunidades que perciben en el medio rural, el estilo de vida del pueblo en comparación a la ciudad, así como los valores en el medio rural. De otro lado, se expone la relación que guarda esta representación del entorno con las perspectivas de futuro, es decir, el arraigo o desarraigo al pueblo de origen de las jóvenes rurales de estudios superiores.

De esta manera se busca dar respuesta de forma ordenada a los dos objetivos planteados en esta investigación:

1. Analizar la representación del medio rural que tienen las jóvenes rurales de estudios superiores, identificando los elementos que articulan la representación del entorno a través de sus discursos.
2. Poner en relación la perspectiva del medio rural que tienen las jóvenes rurales de estudios superiores de cara a su arraigo o desarraigo, identificando posibles tipologías o estrategias de arraigo y desarraigo.

4.1. La representación del entorno

4.1.1. Las oportunidades en el medio rural

Cuando las participantes de la investigación hacen referencia a que el medio rural cuenta con menos oportunidades que las zonas urbanas, su representación se construye en torno a una serie de elementos que iremos desgranando a continuación y que, a su vez, la mayoría de ellos se ven atravesados por una perspectiva de género. Los principales elementos que constituyen su representación del medio rural en clave de oportunidades son la oferta laboral y educativa, la disponibilidad de ocio, el acceso

¹³ Todos los nombres propios de las personas que participaron en los grupos triangulares y que aparecen en las citas del documento han sido modificados con el fin de asegurar el anonimato.

a la movilidad y el transporte público, las opciones de emancipación, el desarrollo rural y el emprendimiento, y la participación.

4.1.1.1. Las oportunidades laborales

Respecto a las oportunidades laborales, en general estas escasean en el medio rural, a excepción del sector de la hostelería, la agricultura y en algunos municipios en las fábricas —como es el caso de algunos municipios que conforman la muestra, donde contaban con una fábrica que se situaba como uno de los principales promotores de empleo en la zona—. Pero si las oportunidades laborales escasean en general, estas lo hacen especialmente para las mujeres, ya que encuentran mayores dificultades para acceder a los empleos, fundamentalmente en sectores masculinizados, y cuando lo hacen sufren limitaciones debido a la división sexual del trabajo e incomodidades en relación con el machismo.

La división sexual del trabajo la identifican especialmente en actividades laborales masculinizadas que están relacionadas con el campo y las fábricas —que causalmente suelen ser los sectores que más empleo generan—, donde los hombres se encargan de realizar aquellas tareas que demandan mayor esfuerzo físico y que termina reproduciendo los estereotipos de género, sirviendo a su vez como base para justificar la brecha salarial.

Vilches, Jaén (26 años, estudiante que trabaja): estoy de acuerdo con vosotras, que los trabajos que hacen las mujeres no son los que hacen los hombres. También te digo, yo hablo desde mi experiencia, yo no estoy cualificada para estar cargando 8 horas de una máquina que pesa 15 kilos, yo, ¿vale? Si estoy capacitada para tirar con una compañera de mantones que sí, que llevan a lo mejor 50 kilos de aceitunas, pero no es lo mismo. Entonces, sí que es verdad, que no se cobra igual porque no se desempeña la misma tarea. Y sí que es verdad que existen cosas como lo que ha dicho Beatriz, de que, por llevar una máquina o esto, ya cobras un poco más. Vale, eso es así, mejor o peor, pero está así hecho. Pero sí que es verdad que se percibe mal que una mujer trabaje en el campo, porque está asociado a trabajo de hombre, eh... es más, bueno, manijera no se si sabéis lo que es, en plan, la persona que se encarga de llevar una cuadrilla, o de hacerse cargo del campo, apenas hay mujeres, a no ser que sean ellas mismas las propietarias, ¿vale? Es un mundo muy masculinizado, ahora hay muchas ayudas de... a la mujer agricultora, pero... nada, tampoco.

Por otro lado, el machismo aparece de forma transversal en actitudes y comentarios que realizan los hombres especialmente, sobre todo en el sector de la hostelería, donde se sufren situaciones verdaderamente incómodas, provocadas tanto por parte de la clientela como de los propietarios del negocio.

San José Del valle, Cádiz (26 años, estudiante que trabaja): Además trabajos muy feminizados, y tu jefe va... o tus jefes, son todos hombres, hombres de 50 años, que no hay nadie joven y en posiciones de poder, que muchas veces te encuentras en situaciones, que no sé si os ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, en las que he tenido que dejar el trabajo, ya no solo por las condiciones duras del trabajo, si no también tenía que aguantar a ese señor de 50 años, diciéndome machistadas, o tirándote la caña, rollo acoso ¿sabes?

De esto se deduce que los sectores que generan mayor empleo presentan serias dificultades para las mujeres, produciendo desigualdades de género. De un lado, los sectores masculinizados como el campo y la fábrica limitan el acceso de la mujer, y cuando acceden encuentran tanto discriminaciones horizontales como verticales, estas últimas en forma de techo de cristal. Y, de otro lado, la hostelería que se percibe como un sector feminizado, pero precarizado, donde el cuerpo de la mujer se cosifica y se convierte en un objeto sexual con potencial de atraer clientela masculina.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Llevo muchísimos años trabajando en bares, y yo he escuchado cosas, que yo es que he tenido que saltar, que es que me da igual que me echen, te quiero decir, es que me daba igual que me echaran. Yo sé que no tengo que dar la opinión, pero tú tampoco me vas a hablar así. (...) Es una pasada, (...) o sea, hay hombres que se meten a cuello para protegerme, y hay otros que se dicen comentarios, se dicen cosas, simplemente porque estés detrás de una barra. Que, porque tú le pongas una sonrisa, ellos ya piensan en su universo, de que tu estas ligando con él, cuando a mí me pagan para ponerte una sonrisa y un cubata, fin. Y no lo entienden. Lo mismo pasa con las minifaldas y pasa con todo, ellos no entienden que no vamos a agradecerles a ellos.

No obstante, puede haber oportunidades de empleo en pueblos cercanos, por ejemplo, pueblos costeros, pero suele ser trabajo temporal, estacional y mal remunerado, como sucede en el caso de la hostelería y el campo. Además, sucede que, si surge un trabajo en un pueblo cercano, habría que disponer de recursos iniciales para el desembolso del alquiler de una vivienda si fuese necesario instalarse allí, o en el caso de disponer de un vehículo, el desplazamiento diario podría ser demasiado alto como para que saliese rentable aceptar el empleo.

Asimismo, hay pueblos tan desconectados que ni en los municipios de alrededor se hallan oportunidades de empleo. No es este el caso de los pueblos conectados, donde suele haber bastante *commuting*, tanto de personas del propio municipio como de fuera que viene a trabajar al mismo. Este es el caso de Bollullos de la Mitación que cuenta con un importante centro de atención telefónica de telemarketing y un polígono industrial con mucha actividad que atrae a trabajadores de los alrededores y nuevos residentes. De la misma forma, muchas personas del municipio se trasladan diariamente a Sevilla a trabajar, que en coche está a unos 15 minutos. En este sentido el acceso que tengan a la movilidad las jóvenes juega un papel especialmente importante.

Pero, si se ha de destacar alguna idea clave y sobre la que se construye el desarraigo, tal y como veremos más adelante, esa es creencia de la imposibilidad de rentabilizar el nivel formativo en el medio rural:

Vilches, Jaén (26 años, estudiante que trabaja): A ver, yo en la línea de Fernanda quiero, quiero decir dos cosas, porque nosotras eeeh... tenemos cualificación, es decir, estamos formadas, hemos ido a la universidad y tenemos carrera. La mayoría de la gente que a mí me rodea, que sigue en mi pueblo, no está cualificada. Entonces ellos no ven que haya una carencia de trabajo porque trabajo hay, es decir, aquí hay una fábrica, vas al campo, hay panaderías, supermercados, pequeñas tiendas... entonces, trabajo hay. Es verdad que no el suficiente, pero no perciben que haya tanto problema de empleo como puedo percibirlo yo, (...) porque yo la percepción la tengo de que no hay trabajo cualificado, de mi especialidad, por así decirlo.

Además, como se apreciará en el apartado [*Los valores del medio rural*](#), este *verbatim* pone de relieve la distinción que hacen las propias participantes de las personas con cualificación como endogrupo, respecto a las que no tienen cualificación como exogrupo, y sobre la que construirán parte de sus discursos. Asimismo, cabría plantearse si la creencia de no poder rentabilizar los estudios superiores también se extiende en buena medida a los jóvenes varones orientando sus expectativas de futuro hacia el desarraigo.

4.1.1.2. La oferta educativa

Respecto a la educación, la oferta educativa se percibe como escasa. Algunos pueblos cuentan con un instituto y en ocasiones con bachillerato, que suele recoger a

población de los pueblos de alrededor¹⁴. Sin embargo, todas las participantes señalaron que no hay estudios superiores en sus pueblos, salvo en algún caso un FP superior o medio vinculado a sectores económicos de la zona, lo cual se valora positivamente, pero se antoja insuficiente, ya que además suelen ser sectores masculinizados, como es el caso de las fábricas. Asimismo, la conclusión que establecen es bien sencilla: “quien quiere estudiar otra cosa se tiene que ir fuera”.

Estudiar fuera supone tomar una decisión en la que entra en juego la familia y los recursos disponibles, surgiendo en ocasiones conflictos entre las partes implicadas, unas veces por motivos económicos y otras veces por aversión al riesgo por el hecho de ir a estudiar a otra provincia. De esta forma, encontramos dos opciones para quien quiere cursar estudios superiores en medio rural: permanecer en la provincia —como apuesta más segura— y estudiar fuera de la provincia —como apuesta más arriesgada y que puede generar conflictos familiares.

Rociana del Condado, Huelva (22 años, estudiante): Los míos al principio muy mal, o sea, era como: “es muy complicado, seguro que tú puedes con ello pero que es muy complicado, que sepas que va a ser difícil”, no sé qué... Y, especialmente, lo de: “¿por qué Granada si está Sevilla?”. (...) Y luego por parte de mi padre también sé que me apoya, aunque sí es verdad que me decía más: “tío Granada está muy lejos, por favor, Paola, no te vayas tan lejos”. Pero, por ejemplo, mi padre tiene un trabajo muy sacrificado que es ser caminero y él, por ejemplo, solo está en casa los fines de semana, un fin de semana cada dos semanas, o sea, dos veces al mes. Y yo le he dicho muchas veces; “quítate, quítate, quítate que es que estás perdiendo muchos años de tu vida por estar en casa solo dos fines de semana”. Claro, y el dinero. Y él me decía: “no me voy a quitar hasta que tú no termines la carrera, porque yo quiero que tú termines y quiero que tú tengas dinero y no quiero que tú, darte a ti, a lo mejor, trescientos euros al mes y qué tú estés así, que no tengas ni para comer”. Entonces sí que notaba muchísimo el apoyo. Al principio no, pero luego ya a todo el mundo le gustaba la idea.”

Estudiar en la capital más próxima supondría invertir menos recursos económicos en alquiler —sobre todo si es una ciudad pequeña como Huelva o Jaén— y desplazamientos, así como tener más cerca a la familia. Asimismo, existiría la posibilidad de ir y venir diariamente al centro de estudios desde el pueblo.

La Palma del Condado, Huelva (24 años, estudiante que trabaja): A ver, yo es que es verdad que he estudiado en Huelva. Huelva con respecto a Sevilla es mucho, mucho más económica, (...) o sea yo siempre he estado con la beca, a mí me daban 4.000 euros de beca, pero es que a mí un piso

¹⁴ Resulta curioso que el único pueblo conectado de la muestra no tenga bachillerato y para estudiarlo la participante tuviera que desplazarse diariamente a Sevilla, cosa que no ha sucedido en otros pueblos más remotos y desconectados.

en Huelva me costaba 100 euros al mes, y yo te aseguro que, con 30 euros a la semana, yo comía de sobra, y yo vivía.

De otro lado, estudiar en una ciudad de otra provincia supone una mayor aversión al riesgo por parte de la familia que trata de desincentivar esta apuesta, ya sea aludiendo a motivos económicos, de seguridad, distanciamiento del núcleo familiar, etc., tal y como hemos visto.¹⁵ Ahora bien, se tiene consciencia de que esta aversión al riesgo por parte de la familia cuando las jóvenes quieren salir a estudiar a otra provincia no se tendría en el caso de tratarse de varones.

Rociana del Condado, Huelva (22 años, estudiante): Bueno, igual me ha pasado alguna vez, alguna vez si es verdad que me han dicho en primero o en segundo de carrera "pero como te vas a Granada tu sola, sin conocer a nadie, cómo te vienes a las seis de la mañana a la biblioteca tú sola ¿y si te hacen algo?" Claro, un tío, normalmente, nunca se lo dirían.

Además, tomar esta decisión suele generar un sentimiento de deuda respecto a los esfuerzos que hace la familia. Por este motivo, y ante la negativa de familiares de que se vayan a otra ciudad a estudiar, algunas jóvenes trazan estrategias para obtener autonomía de la familia y liberar la carga emocional que supone el sentimiento de deuda, así como poder elegir libremente los estudios que quieren cursar. Estas estrategias suelen basarse en una combinación de cubrir los gastos con los ahorros de becas de otros años —o de haber trabajado una temporada— y compaginar los estudios con trabajos.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Porque yo me he puesto detrás de una barra, sin contrato, esclavizada, por así decirlo, porque para mí es una barbaridad lo que se sigue haciendo en el siglo XXI con las personas que trabajan en la hostelería, y yo me he puesto porque yo no quería que mis padres me dieran dinero, y yo ya estaba trabajando y estudiando a la misma vez...

San José del Valle, Cádiz (25 años, estudiante que trabaja): Vale, pues cuando yo le di la noticia a mi madre, porque yo aparte, es que yo no quise decir nada, porque ya conozco a mi familia, y cualquier cosa que se salga de sus esquemas, pues cuesta mucho meterlo en casa ¿no? (...) Y digo: "mira, me he matriculado en la UPO en Trabajo Social y Sociología". "Que a Sevilla no te puedes ir, porque yo eso no lo puedo pagar...". "Mamá, yo tengo ya mis becas, yo he estado en un conservatorio". Yo he tenido becas en el conservatorio y las guardé, mis abuelas me han ido metiendo dinero en la cuenta para que yo pudiera estudiar, las becas de bachillerato yo las tenía guardadas para la carrera también. Y, bueno, como tenía nota y como

¹⁵ No todas las familias muestran esta aversión al riesgo. Por los datos recabados parece estar relacionado con el capital cultural, lo que cuadraría con la tesis de que esta aversión al riesgo se da en familias de clases obreras (Langa, 2018; Langa & Río, 2013).

cumplía con los requisitos de renta, de alojamiento y todo, yo podía seguir viviendo el resto de años de la carrera, de la beca, siempre y cuando cumpliera con los requisitos. Bueno, pues eso me costó una semana de convencer a mi madre de que yo era la que me iba a hacer cargo.

4.1.1.3. El ocio

En general se señalan pocas oportunidades de ocio, incluso en el pueblo más conectado a la ciudad. Se coincide en que el ocio se concentra en torno a la gastronomía y los bares de copas. Luego, algunos municipios parecen tener actividad en torno a asociaciones religiosas, pero que suelen ser vistos como espacios poco atractivos por las jóvenes.

Palma del condado, Huelva (24 años, estudiante que trabaja): Yo, por ejemplo, a mí no me gusta, no me gusta porque yo aquí no veo opciones culturales, no veo opciones de ocio, aquí tenemos tres bares, no hay más bares, o sea es un pueblo "grande" pero realmente los bares de ocio que hay son bastante pocos, (...) o sea, tiene muy poca vida social. Después no hay asociaciones que no sean relacionadas con la religiosidad, aquí está todo muy ligado con la religión, yo es como, yo en este punto de vida, yo me considero que soy agnóstica o atea, porque no creo, y yo no tengo la necesidad, ni quiero tener que, conocer a gente del pueblo a través de la religión, porque es que a mí no se me antoja.

También se encuentra en algunos pueblos algún cine de verano o algún teatro con poca actividad, pero que se antoja insuficiente para satisfacer unas necesidades de ocio cultural alternativo. Sin embargo, se ponen en valor las fiestas locales como las romerías, las ferias o las verbenas, todas ellas de carácter tradicional, pero que suelen generar cohesión entre los miembros de la comunidad y no parecen generar rechazo entre las jóvenes.

Por tanto, la idea clave es que no hay ocio para la juventud más allá de hacer botellón e ir a los bares, por lo que quién desea un tipo de ocio alternativo debe buscarlo en la ciudad o los alrededores, y aquí es donde entra juego la importancia del acceso a la movilidad.

Grupo de estudiantes:

- P: Pues, tenemos algún restaurante y cosas así chulo, en plan, solemos ir a comer, sobre todo ahora con época de COVID, pero si es verdad que ocio así juvenil solo hay un pub al que va todo el mundo y, encima, ahí también no solo nos reunimos los jóvenes, sino que también van los mayores, los pequeños de catorce o quince años ya. Entonces como que nos reunimos todos allí, es ver siempre las mismas caras, o sea que, el ocio... (...)

- M: Nulo.
- P: Casi nulo, sí. Como que tenemos que irnos a Huelva, por ejemplo, que está a veinte minutos, veinticinco más o menos, o a Sevilla que está a cuarenta y cinco, cincuenta minutos ¿Sabes? En el pueblo no, desde luego.

Por último, algunas jóvenes reflexionaron en torno al ocio nocturno, en el mismo sentido que lo hicieron respecto a la hostelería, pero esta vez desde la perspectiva de clientas/consumidoras en vez de trabajadoras. Así, afloró una crítica hacia la cosificación del cuerpo de la mujer y el machismo que encuentran las jóvenes en estos espacios de ocio, especialmente en las discotecas cuando se sienten usadas como “ganado” para atraer a jóvenes masculinos.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Sí, sí. Lo mismo que he estado hablando del DNI, o sea, aquí a los niños, es que yo lo he vivido en mi pueblo, aquí a los niños que tenían la misma edad que yo no los dejaban entrar, pero, sin embargo, yo iba con unos taconazos, iba con un vestido, e iba monísima, y venga para dentro, pasa. Pero porque... llamas, vamos, a los toros los estás llamando. Es que tú eres la vaca (risas). Es que eso es así, es que nos tratan como animales, es una barbaridad vamos.

De esta forma, lo que en principio podría entenderse como una ventaja, como entrar gratis con una consumición en un club de ocio nocturno o disponer de una sala VIP con gastos incluidos, se percibe como una desigualdad de género. Además, se critica a las jóvenes que se aprovechan de estos mecanismos perversos que siguen las discotecas como estrategias de captación de clientes, ya que lo visualizan como una falta de empoderamiento, una suerte de “mujer florero” dependiente de los recursos económicos del hombre o la pareja.

Grupo de jóvenes trabajadoras:

- Pero que te voy a decir una cosa, hay muchas mujeres que se aprovechan de eso, porque yo tengo amigas, en mi grupo de amigas, que es que les encanta que le inviten y ellas a día de hoy no pagan ni un duro. Que yo a una de ellas le digo, tía, y tú ganando el sueldo de mierda que ganas, ¿cómo es posible que te vayas a bares de lujo, te compres ropa de todo tipo...? Claro, es que el sueldo ella lo invierte en ropa y luego sale y se lo pagan todo. Pues evidentemente, así también lo hago yo, lo que pasa que es que yo nunca he sido de esa condición, y a parte que es que no...
- Pero ni con mi pareja ¿eh? o sea yo con mi novio, yo a mi novio no le permito que me invite a todo, como si yo fuera la Lady Di, no. (risas) Aquí estamos los dos iguales, y si vamos a comer pagamos los dos iguales, y si vamos a tal... Otra cosa es, por ejemplo, yo le regale a él, o él me regale a mí, una cena, una estancia en no sé dónde, vale, ahí vale. Pero cuando de normal vamos a tomar cerveza, o vamos a comer o vamos a hacer un

viaje, ahí es todo equitativo, te quiero decir, porque es que lo hacemos los dos.

4.1.1.4. La movilidad y el transporte

En general, todas las participantes coinciden en la escasez de transporte público que hay en el medio rural, o cuando lo hay este resulta excesivamente costoso, por lo que se genera una dependencia de los vehículos privados —incluso en el pueblo conectado a la ciudad no compensa ir en autobús ya que se tarda como tres veces más que en coche—.

Grupo de estudiantes:

- V: Sí y lo que me pasa también en mi pueblo es como que no hay autobuses ni nada de eso, siempre tienes que depender de un coche o de un padre o de algo.
- P: Total.
- M: Es super, super poco comunicado, es verdad.
- P: Y lo poco comunicado que está es super caro.

Lo que conduce a la urgencia por obtener el carné de conducir cuanto antes, ya que se considera un recurso que genera independencia:

Grupo de estudiantes:

- M: A vosotros no os ha pasado que, a los dieciocho, ya os dicen "sacaros el carné de conducir", no sé qué, para tener más libertad, porque en mi pueblo es, dieciocho y te sacas el carné de conducir.
- P: Yo empecé sacándome el teórico a los diecisiete ya.
- V: O sea, yo a los dieciocho ya hice el práctico y me lo saqué.
- M: Yo igual, yo a los dieciocho ya dije, para quedarme aquí encerrada me saco el carné.

Así, el acceso a la movilidad es un recurso que se inserta de forma transversal y genera mayores oportunidades en el medio rural, ya sea a través de la posibilidad de desplazamientos hacia centros de trabajo fuera del municipio de residencia, como ampliar el radio de la oferta de ocio. Pero como se señaló anteriormente, la práctica de *commuting* no siempre compensa, especialmente en pueblos más desconectados o cuando las condiciones de trabajo son precarias. En este sentido, parece que el

pueblo conectado es el que mejor aprovecha este recurso, ya que los desplazamientos implican un coste menor.

Por otro lado, se puede dar la paradoja de encontrar pueblos mal conectados con los municipios de la propia comarca o con la capital de la provincia, pero bien conectados hacia el exterior mediante líneas ferroviarias.

Vilches, Jaén (26 años, estudiante que trabaja): Yo sí que es verdad que no he tenido problemas, como ha dicho Fernanda con lo del metro y eso, porque en mi pueblo hay tren, además está muy bien conectado porque va a Córdoba, va a Sevilla, va a Barcelona, va a Valencia, hay un tren a Madrid que en 3 horas estás en Madrid... La verdad es que mi pueblo está muy bien conectado en ese sentido. Ahora, quieres irte a Jaén, tienes que irte a Linares en un autobús, que solo hay 2 autobuses al día, y encima en unos horarios que no le viene bien a nadie (risas).

Cuando no hay un buen servicio de transporte público, además del carné de conducir y el vehículo privado, encontramos otra estrategia para quién no dispone de estos recursos. Esta pasa por “hacerse el apaño”, la versión original del BlaBlaCar: ¹⁶

Vilches, Jaén (26 años, estudiante que trabaja): Ahora como el autobús no lo coge nadie, porque claro, aquí todo el mundo nos hacemos el apaño. Aquí: “¡Ah!, vas a Linares, me voy contigo”. Si no la gente se pone en la parada del autobús, el actual ya no pasa porque no hay demanda del autobús, y te dice: “¿Vas a Linares niña?” Y te lo montas en el coche y te lo llevas, aunque no los conozcas de nada, o sea, sabes que es del pueblo porque lo has visto de vista, pero no has cruzado más palabras. Luego te preguntan: “¿De quién eres niña?” y todo eso, luego te enredas y lo llevas a Linares. Y luego: “¿a qué hora vuelves? Ah, pues me espero”. Y ya está, igual que cuando voy a trabajar, el otro día: “¿vas a La Carolina? Sí. Ah, pues me voy contigo, hago unas compritas y luego me vuelvo”. Vale. Así funcionamos aquí.

Una práctica, que como podemos deducir de la cita, seguramente se da en mayor proporción en mujeres adultas o de edad avanzada que no disponen de acceso a vehículos privados y al encontrar escasez de transporte público terminan recurriendo a este tipo de estrategia de movilidad.

Asimismo, la aplicación BlaBlaCar ha supuesto un recurso para las jóvenes del ámbito rural cuando han requerido hacer desplazamientos a larga distancia. Sin embargo, algunas jóvenes se muestran reticentes a usar este tipo de aplicaciones por

¹⁶ Esta práctica comunitaria también he podido observarla en mis visitas a Isla Mayor, Sevilla.

temor a montarse con hombres desconocidos y poder sufrir una violación o cualquier acto de violencia sexual.

Grupo de jóvenes trabajadoras:

- No, autobuses, BlaBlaCar, o amigas, o conocidos o... algo así.
- A mí siempre me ha dado miedo montarme en los BlaBlaCar, siempre.
- A mí también me daba al principio muchísimo miedo, porque tampoco te puedes fiar de cualquiera en la carretera, pero di con la suerte de que era un chaval de Montellano que yo conocía, que bueno, que sí que es verdad que me acojonaba muchas veces (risas), pero si es verdad que he llegado sana y salva siempre, o sea que... Me daba cosa por el tema de... y más si es un hombre, o sea, si es una mujer, a ver, suena fatal, pero es que es verdad, una mujer no te va a... o sea te puede raptar y todo lo que tú quieras, pero el peligro que tiene un hombre de... no sé, a mí eso me daba mucho miedo. Pero, fui a la aventura y dije, mira, me encuentre a quien me encuentre, pues ya está, fui y como lo conocía iba super tranquila, la verdad. Pero yo eso de coger un coche así a lo loco, a lo mejor con un tío desconocido... no, no lo hago, no lo hago ni en sueños, es que no me fío.
- M: Yo es que jamás me he montado en un BlaBlaCar, nunca. Me ha dado un miedo siempre... horrible.

4.1.1.5. La emancipación

La emancipación ha sido un tema poco tratado y del que se pueden extraer pocas conclusiones. En este sentido, las situaciones son varias y la mayoría de las participantes están actualmente estudiando. Las hay que están en casa de sus padres, o bien porque estudian desde allí o porque han debido regresar debido a los efectos de la pandemia, lo que en algunos casos ha supuesto un shock. Estas últimas estudiaban fuera asumiendo los gastos, pero también hay perfiles que lo hacen con apoyo de la familia sin necesidad de trabajar y han podido continuar estudiando fuera.

Asimismo, hay otras participantes situadas en otro estadio vital, ya posicionadas en el mercado laboral y emancipadas compartiendo un proyecto de vida en pareja. También, encontramos perspectivas de futuro en torno a proyectos compartidos, ya sea mediante el traslado al municipio donde la pareja trabaja actualmente o a través de la búsqueda de un nuevo destino que presente mayores oportunidades.¹⁷ Además, este perfil suele abogar por establecer una relación de pareja donde el trabajo reproductivo y los gastos se distribuyan de forma equitativa.

¹⁷ Las perspectivas de futuro son tratadas en un apartado propio. Véase [Perspectivas de futuro](#).

En este sentido, tienen muy claro que pretenden romper con los estereotipos de género tradicionales que observaban en sus entornos, especialmente en generaciones mayores.

Grupo de jóvenes trabajadoras:

- Yo llevo años viviendo con mi pareja, ¿vale? y nosotros lo que tenemos es una cuenta en común, dónde ahí los dos ponemos exactamente lo mismo, si él gana más, pues mejor para él, y si yo gano más pues mejor para mí, pero en la cuenta va lo mismo. Y esa cuenta es para si tenemos que salir, que comprar algo para la casa, si tenemos que hacer alguna reforma, y todo eso consta de esa cuenta. Pero yo, a parte, tengo la mía, donde yo hago y deshago lo que a mí me da la gana, y él igual.
- Claro. Es que si no... es que, si no, volvemos atrás. Es lo que hemos estado hablando antes, entonces si volvemos a lo que ha vivido, a lo mejor, tu abuela o tu madre, o tu... volvemos a lo mismo, de, en plan, una cuenta, yo no tengo nada, y yo simplemente tengo ese dinero. Es que no, porque es que entonces, cuando se acaba... tú acabas con una mano delante y una detrás. Y encima con reproches, vamos, hasta en el cielo de la boca...

Por último, como se verá más adelante, cuando las jóvenes comparan el pueblo con la ciudad, una de las ventajas que presenta el pueblo respecto a esta, es una mayor facilidad de acceso a la vivienda. Sin embargo, como se ha señalado, no ha sido un tema abordado por la mayoría de las jóvenes, pues hay que tener en cuenta que la mayoría continua en una etapa formativa sin vistas a estabilizarse en el mercado laboral a corto plazo, sino que más bien se proyectaban saliendo del medio rural una vez finalizasen esta etapa. Además, como veremos más adelante, muchas de estas jóvenes mantienen una postura crítica respecto a las jóvenes de su entorno que se ajustan a los valores tradicionales, los cuales relacionan con casarse con “la misma pareja de toda la vida”, comprar una vivienda en el pueblo y acceder a la maternidad de forma prematura —esto es con veintipocos años—.

4.1.1.6. Desarrollo rural y emprendimiento

De todas las participantes, solo dos están inmersas en algún proyecto de emprendimiento, lo cual viene determinado por las condiciones de selección de las participantes en la muestra, pues la mayoría está estudiando y se encuentra inmersa en la etapa académica, aunque algunas compaginen los estudios con trabajos. En los

perfiles de estudiantes a veces asoma la esperanza de emprender en el medio rural, pero más como una ilusión que se antoja improbable que como un proyecto factible. Además, suele presentarse en las jóvenes que muestran un arraigo hacia el medio rural, tal y como veremos más adelante.

En general, se desconocen las políticas y los agentes implicados en el desarrollo rural, como por ejemplo los Grupos de Desarrollo Rural, a excepción de dos jóvenes que participan en la asociación AhoraQué y han tenido conocimiento a través de esta.

La percepción del desarrollo rural y el emprendimiento oscila entre valoraciones positivas y apreciaciones negativas, tal y como suele ocurrir con otros temas, pero en este se aprecia con mayor énfasis. Estas valoraciones parecen distribuirse según la orientación hacia el arraigo, ya que las que muestran arraigo parecen esforzarse por mostrar los aspectos positivos que ofrece el medio rural. En el caso contrario se encuentran perfiles orientados hacia el desarraigo que muestran una representación generalmente negativa. No obstante, cabe señalar que las posiciones nunca son fijas y los discursos varían y se adaptan a un polo u otro según se vaya orientando la conversación.

De un lado, se pone en valor las ayudas destinadas al desarrollo rural y el emprendimiento, así como a acciones positivas que acometen los ayuntamientos, especialmente cuando muestran sensibilidad por las necesidades de la juventud. También se identifican fuentes de desarrollo rural en torno al patrimonio y la naturaleza que no se explotan y pueden ser un nicho de mercado, y sobre las cuáles se construyen propuestas teóricas de emprendimiento. Además, la apuesta por el emprendimiento en el pueblo de origen se asocia al desarrollo rural y la generación de oportunidades que benefician a la comunidad en su conjunto.

Vilches, Jaén (29 años, emprendedora): mí me gusta la vida en mi pueblo y yo apuesto fuerte por el desarrollo rural. De hecho, para montar el negocio, el tema del logo se lo he encargado, todo lo que me está haciendo falta, estoy intentando encargárselo a gente joven del pueblo. Me sería muy fácil meterme en internet y buscar otra cosa más barata, pero... estoy haciendo la apuesta y espero que motive un poco a la gente.

De otro lado, se resaltan aspectos negativos como los problemas burocráticos a la hora de presentar un proyecto, las pocas ayudas destinadas a la juventud, la falta

de incubadoras de empresas en el medio rural, la mentalidad conformista de la población del medio rural y de la población andaluza, los recursos que se emplean en objetivos que no satisfacen las necesidades las personas del municipio, etc. En general, abunda una percepción de falta de oportunidades de emprendimiento en el medio rural, con especial atención a las mujeres que lo tienen más difícil para emprender y deben adaptarse a los roles tradicionales y depender del apoyo de su pareja o familia si quieren emprender en el medio rural —la otra vía para emprender pasa por emigrar a la ciudad—.

Vilches, Jaén (29 años, emprendedora): Aquí no hay oportunidades, aquí en los pueblos. Yo hablo desde la perspectiva de las mujeres, porque justamente como emprendedora, que voy a abrir mi negocio el mes que viene, pues me ha llamado la atención como la mayoría de las mujeres, para poder hacer un proyecto de vida independiente, en su pueblo, necesitan a una pareja que meta el ingreso gordo de dinero, entonces, tienes dos opciones: o te acoges a los roles tradicionales, de tener una pareja y compartir el proyecto con una pareja, y que relativamente él sea el sustento fuerte de la casa, o tienes que hacer la maleta e irte a una ciudad grande para que tengas una oportunidad.

4.1.1.7. La participación en el medio rural

En general, las participantes señalan que no hay asociaciones juveniles en sus pueblos más allá de algunas asociaciones de mujeres mayores o religiosas en las que no desean participar, pero mujeres jóvenes del medio rural ni se sienten identificadas con esas actividades ni se ubican en esos espacios.

Grupo de estudiantes que trabajan:

- También luego se hacen cosas... Por ejemplo, en mi pueblo hay una asociación de mujeres que el Ayuntamiento lo respalda mucho ¿vale? El perfil de mujeres es 50/60/70 años, bueno, digo, me informé un poco por saber que hacían y demás... ¿Qué hacen? Cosen, quedan para andar y hacen de vez en cuando quedadas y comen en el campo, y hablan de lo que ocurre en el Sálvame. Vale. Me parece muy bien...
- Es que en mi pueblo igual.
- Aquí no hay siquiera.
- Entonces, toda mujer que no se identifique con eso, ¿Qué hace?
- Y ligado a la religiosidad como dijo Beatriz antes...
- Bueno, a parte están las cofradías, pero esto es una asociación de mujeres. Y digo, vale, ¿y todas las mujeres, por ejemplo, jóvenes? Porque yo no me siento identificada con nada de eso. Con nada. Porque yo para quedar para coser, para hablar de chismes y eso...

Además, las jóvenes aprecian que en sus pueblos apenas se llevan a cabo actividades orientadas a la participación de la juventud. Y cuando lo hacen, afloran las críticas, que van orientadas hacia las propuestas que se llevan a cabo desde las instituciones públicas, ya que no casan con las necesidades de la juventud, debido a que se realizan desde una visión de adultos que desconoce las necesidades de esta, así como de las mujeres del medio rural.

Grupo de jóvenes que estudian y trabajan:

- R: Se hacen cosas, pero cosas que luego la gente joven no quiere. Por eso yo ahora soy muy reivindicativa de que los propios jóvenes seamos los que nos impliquemos y los que movilizemos a otros jóvenes, porque yo ya estoy cansada de que venga una persona de 50 años, que es ajena a mi realidad y a mi contexto, es decir, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, políticas que hacen desde la Junta de Andalucía, para empoderar a la mujer rural, o para el desarrollo rural...
- F: Y no han estado en un pueblo en su vida (risas).
- R: Y yo digo, muy bien, en Sevilla, en una ciudad, y me estás diciendo a mí en un pueblo de 4.500 habitantes, y porque tenemos dos pedanías, es decir, que en el pueblo en sí no estamos ni 4.500, lo que yo tengo que hacer en el ámbito rural, y lo que le gusta a un joven del ámbito rural.

Otras críticas van dirigidas hacia la propia juventud, ya que debido a su vandalismo y falta de civismo se han cerrado espacios destinados a la misma. También se critica la recepción que reciben por parte del ayuntamiento cuando plantean propuestas, siempre con negativas y falta de comprensión ante las necesidades de la juventud. Lo que conduce a plantear que sea la propia juventud la que se autoorganice y fomente actividades de participación. En este sentido, las jóvenes que participan en asociaciones en el medio rural —como AhoraQué— o muestran una orientación hacia el arraigo, proyectan un discurso en pro de la participación de la juventud y la necesidad de que esta se implique para evitar en despoblamiento, así como una fuerte conciencia de género ante la situación y las necesidades de las mujeres en el medio rural.

Por último, algunas de las jóvenes que estudian en ciudades fuera de sus pueblos participan en estas. En este sentido, la ciudad ofrece una mayor oferta tanto de ocio cultural, como de participación en asociaciones, eventos culturales, debates feministas, etc., que el medio rural.

4.1.2. El pueblo frente a la ciudad

A pesar de hallar un discurso generalmente orientado a vislumbrar las carencias del medio rural, las jóvenes también mostraron aspectos positivos que valoraban. En este sentido se evidencia que las comparaciones siempre tienen un referente, por lo que las oportunidades del medio rural se construyen sobre la base de la comparación con las zonas urbanas. Es decir, nos hallamos ante discursos matizados (González et al., 2012). De esta forma, el pueblo tiene carencias respecto a las ciudades, pero las ciudades andaluzas presentan carencias respecto a las ciudades del norte de España u otras ciudades europeas.

No obstante, el pueblo también presenta oportunidades y aspectos que poner en valor. Por ejemplo, en el plano social se puso énfasis en tener un trato más cercano con la comunidad y la vecindad, así como en el materia se reivindicó un acceso más fácil a la vivienda, ya que el coste de vida en el medio rural es menor que en la ciudad. Además, otra de las ventajas que presenta una comunidad donde se conocen todos los miembros es la seguridad, ya sea para andar con tranquilidad sola por la noche siendo una mujer —cosa que en la ciudad una mujer no podría hacer—, o que los niños y las niñas puedan jugar en la calle sin que sus padres y madres estén constantemente alerta de que no sufran peligros.

Grupo de estudiantes que trabajan:

- Y luego, por ejemplo, yo discrepo un poco con Beatriz, porque dice: en la ciudad tienen unas oportunidades que nosotros no tenemos. Verdad. Pero en los pueblos tenemos otras oportunidades que la gente en las ciudades no las tiene.
- Yo en la ciudad me siento igual ¿eh? Yo me siento igual.
- Yo creo que el problema está en que no nos reivindicamos lo suficiente, es decir, como que le quitamos importancia a las cosas buenas que tiene el pueblo, porque como pesan más las cosas malas, o la percepción individual que tenemos es que pesa más lo malo, no lo valoramos. La seguridad, en plan, de poder... aquí mis primos juegan en la calle, dime tu en Sevilla jugar en la calle... te secuestran a un niño o estás tú con el miedo de que al niño le pase cualquier cosa. Luego, por ejemplo, el ir por la noche andando, aquí en mi pueblo no hay problema, yo he ido mil veces hablando con amigas mías, volviendo a mi piso en Sevilla, diciéndome: cuando llegues avísame o cuando llegamos nos colgamos.
- Tus vecinos... ¿aquí conocías a todos los vecinos de tu bloque? (risas) Porque en mi calle nos conocemos todos ¿eh?
- Yo en Sevilla no conocía a mis vecinos, y aquí a todo el mundo.

Asimismo, se puso en el acceso a ayudas para el desarrollo rural y el emprendimiento, así como, una mayor calidad de vida sustentada en un estilo de vida que conlleva un ritmo más pausado y conectado con la naturaleza, donde se cuenta con espacios más amplios que en las ciudades, tanto exteriores como interiores, y libres de contaminación. Pero esta conexión con la naturaleza no solo se expresa en relación con los espacios, sino también con la alimentación, ya que esta se interpreta desde la categorización de alimentos sanos y naturales del medio rural, frente a una alimentación industrializada y poco saludable, característica de las ciudades.

Y, ¿qué presentan las ciudades? En general, mayor oportunidades de todo tipo. Es decir, concentran las oportunidades laborales —aunque se reconoce que también encuentran precariedad en ellas por el hecho de ser mujeres jóvenes y no tener experiencia laboral—, una amplia oferta educativa, así como la oferta cultural y el ocio alternativo. También hay mayor acceso a la movilidad, ya que las ciudades cuentan con un buen transporte público, pudiendo ir a cualquier punto de la urbe en autobús sin necesidad de disponer de un vehículo privado como en el medio rural, donde se antoja indispensable.

Asimismo, en las ciudades hay mayores oportunidades para que una mujer joven se pueda desarrollar en muchos aspectos. En este sentido hay menos machismo y una mayor privacidad y libertad en torno a las orientaciones sexuales no normativas, es decir, la ciudad brinda anonimato, mientras que en el medio rural destaca el control social y la estigmatización. Además, la ciudad también permite participar en espacios de empoderamiento como asociaciones feministas y desarrollar inquietudes cívicas, políticas y culturales que el medio rural no brinda.

San José del Valle, Cádiz (25 años, estudiante que trabaja): Yo es que también siento mucho miedo de estar desconectada de mi pueblo y de cómo, aquí hacerme mi vida y evolucionar a otro tiempo totalmente distinto de lo que evoluciona... pues el tiempo en mi pueblo ¿no? Y a mí me ha pasado de que, durante muchísimo tiempo, renegaba mucho de mi pueblo porque yo me sentía más cómoda aquí [en la ciudad], por las oportunidades que me daba como mujer, los espacios de ocio que me daba como mujer... Yo he aprendido muchísimo aquí, de compañeras de clase, de chicas que he conocido en asociaciones, de grupos de debate... es que esas cosas no las he tenido yo nunca en el pueblo, de conferencias, de café feminista, no sé si alguna habéis conocido los cafés feministas de aquí de Sevilla... Y yo esas cosas no las he tenido allí [en el pueblo], y yo me he sentido muy vacía y muy desconectada de mi pueblo, porque, no solamente por ser mujer, que, en mi pueblo, yo por ejemplo que soy bisexual, allí hay dos mariquitas contadas, y son ya de 50 años, que es que se han pasado toda su vida escondidos y ahora han dicho, pues sí pues mira, pues yo soy gay o yo soy lesbiana, lo que hay es que...

Vamos te lo puedo contar con los dedos de las manos, hay tres personas que se hayan declarado abiertamente, pero el resto... estamos todos así. Porque es que te quita muchas oportunidades, digo oportunidades ya laborales incluso, porque a ti te estigmatizan, porque como en el pueblo esto no pasa, de eso no hay, pues es que a ti te señalan ya con el dedo para cualquier cosa. Y eso te puede perjudicar laboralmente, socialmente y te aísla también mucho.

Esto, para quien siente un vínculo afectivo con su pueblo termina produciendo un conflicto y una tensión, ya que por un lado se quiere permanecer en el medio rural debido al apego, pero por otro lado se paga un alto coste de oportunidad si se quiere permanecer en él siendo una mujer joven. Y es que, como hemos podido apreciar, a pesar de que las jóvenes que muestran arraigo por el medio rural se esfuerzan por visualizar los aspectos positivos de vivir en él, son plenamente conscientes de las limitaciones y las dificultades que encuentran en el medio rural, así como de las desigualdades de género.

Tabla 4. Comparativa de las ventajas del pueblo frente a la ciudad y viceversa.

VENTAJAS DEL PUEBLO		VENTAJAS DE LA CIUDAD	
<i>Pueblo</i>	<i>Ciudad</i>	<i>Pueblo</i>	<i>Ciudad</i>
Fuertes vínculos comunitarios	Falta de vínculos comunitarios	Escasez laboral	Oportunidades laborales
Vivienda asequible	Vivienda encarecida	Escasez de ocio	Mayor oferta de ocio
Seguridad	Inseguridad	Sin formación superior	Oferta educativa superior
Alimentos naturales	Alimentos industriales	Movilidad reducida y mala conexión	Movilidad ampliada y buena conexión
Ritmo de vida tranquilo	Ritmo de vida estresante	Transporte público deficitario (dependencia de vehículo privado)	Buenos servicios de transporte público
Entorno natural	Contaminación	Machismo	Mayores espacios de empoderamiento
Espacios exteriores e interiores amplios	Espacios exteriores e interiores reducidos	Control social y libertades sexuales reducidas	Anonimato y libertades sexuales garantizadas

Por último, se encuentra el caso del pueblo conectado, que presenta una posición intermedia entre el medio rural y las ciudades, manteniendo algunas ventajas

de ambos territorios. Se puede disfrutar de espacios habitacionales mayores, un contacto más estrecho con la naturaleza, hay aparcamiento disponible, se encuentra relativamente cerca de la ciudad para disfrutar de su ocio y oferta de empleo, una mentalidad más abierta y menos basada en los estereotipos de género tradicionales gracias a los nuevos residentes, pero a la vez se conserva la idiosincrasia del pueblo gracias a la población autóctona.

Bollullos de la Mitación, Sevilla (27 años, emprendedora): también es que mi pueblo es que no tiene nada que ver, por lo que yo he estado escuchando, no tiene nada que ver con el vuestro, porque es que al ser un pueblo que está tan cerca de Sevilla, es como que la mentalidad es un poco más diferente, es más abierta. Hay mucha gente que viene de fuera, muchas familias de fuera, entonces lo veo más diferente ¿no? Pero... pero bueno, también tiene sus cosillas que hemos hablado aquí, y que más o menos son similares, porque el tema de los pueblos pues son casi todos similares. Pero si es cierto que al ser un pueblo dormitorio, como que hay gente... es como que le da otro aire fresco al pueblo ¿no? otro tipo de cara, de gente, de personalidades diferentes, entonces, pues quieras que no es como ya he dicho, un poco más abierto.

4.1.3. Los valores en el medio rural

4.1.3.1. El exogrupo

Uno de los efectos que produce utilizar la técnica de los grupos triangulares es que los discursos se construyen en posiciones que varían desde la experiencia personal, es decir el “yo”, hacía la referencia de los “otros/as”, sobre la que indirectamente se construye el “nosotros/as” como grupo social. Esto nos permite identificar algunos esbozos de cómo perciben las jóvenes rurales de estudios superiores a las personas de pueblo en general, y concretamente a la juventud que no tiene un nivel formativo superior —es decir, el exogrupo—, a veces distinguiendo entre varones y mujeres, pero de forma ambigua y confusa, no permitiendo establecer fácilmente comparaciones en relación con el sexo.

En general, representan la imagen de la juventud sin estudios superiores como personas que suelen ser cerradas de mentalidad y aferradas a los valores

tradicionales —que veremos a continuación—, principalmente debido a que no ha salido del pueblo “ni conoce nada más allá de él”.

Tampoco tiene visión de futuro en clave emprendedora ni expectativas en la vida, ya que abandona los estudios a una edad prematura, para insertarse en el mercado laboral, especialmente los jóvenes que tienen mayor acceso al mercado laboral, ya sea el campo o la fábrica. Esto en parte explica que las mujeres jóvenes apuesten en mayor medida que los varones por la formación como una estrategia de inserción laboral, ya que como hemos visto encuentran más dificultades en el acceso al mercado laboral. Las jóvenes que deciden formarse, como hemos visto, han de salir del pueblo para poder estudiar. Sin embargo, las jóvenes que deciden interrumpir su trayectoria académica, al no encontrar empleo solo les queda ajustarse a los estereotipos de género tradicionales, es decir, al rol de madre y esposa —algo que, como veremos, es criticado por las jóvenes de estudios superiores—.

Asimismo, las jóvenes de estudios superiores se sienten estigmatizadas debido a su nivel formativo, sobre todo cuando aceptan trabajos sin cualificación, como el caso del campo. También hallan que la juventud sin formación suele mostrar prejuicios y criticar a quien no se ajuste a los esquemas tradicionales, llegando en ocasiones a vivir situaciones de *bullying*.

Torredelcampo, Jaén (21 años, estudiante): La gente mayor valora tanto a los jóvenes como a las mujeres, pero la gente de nuestra edad se ríe, se ríe no, como que se mofa de esas cosas, en el sentido de decir: esta tiene más prioridades para, pues yo que sé, yo por ejemplo tengo más prioridad en el ámbito de mi futuro profesional, de lo que quiero hacer en la vida, de conseguir mis metas y mis objetivos que yo que sé, en belleza, ir mona no sé cuándo. Entonces es como, como que te critican mucho eso, como que eso siempre ha sido así porque si lo hace la generación de mis padres pues también lo hace la nuestra.

Uno de los problemas que encontramos a la hora de realizar el análisis es el uso del masculino genérico por parte de las jóvenes, lo cual genera confusión y no permite saber con certeza cuándo hablan de la juventud en su conjunto o se refieren concretamente a uno de los dos sexos. Sin embargo, intuimos que la siguiente cita hace referencia a jóvenes masculinos que, por su parte, suelen mostrar animadversión con jóvenes de otros pueblos de la zona, llegando a provocar situaciones violentas. Además, su ocio está principalmente orientado a beber alcohol y fumar porros en los parques, mostrando una actitud pasiva ante la formación y la inserción laboral, así

como poco madura ante la vida en general. Asimismo, en espacios públicos destinados a la juventud se comporta con poco civismo, deteriorando el material público, que termina siendo clausurado.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): En frente de mi casa pusieron una sala como de videojuegos... no, de videojuegos no, de juegos de estos de los dardos o, bueno, yo que sé, cómo se llama esto... futbolines y cosas así. Pues duró... si no duró 2 meses no duró nada, o sea nada, porque ya se metían allí los mayores, no había control, empezaban a romper las cosas... Es que, no tenemos tampoco... el civismo se ha perdido, porque aquí si tú eres grande, y tú a los chicos ya como los achantaban, yo que sé, es que eso era para los niños chicos, no era para ti ¿entiendes?

Más allá de poder perfilar mejor el análisis desde una perspectiva de género, parece que el discurso en general se construye desde lo negativo, desde una distinción centrada en las diferencias y que a veces culpa a la juventud sin cualificación de su situación. En este sentido encontramos un discurso más orientado a la atribución causal interna, que focaliza la culpa en el individuo, mientras que para el endogrupo la atribución causal resulta externa, es decir, la falta de éxito en el medio rural se debe a una falta de oportunidades más que a una cuestión actitudinal. No obstante, también se tendieron puentes y mostraron empatía respecto a sus pares sin cualificación, ya que comprenden las circunstancias que envuelven a este perfil, focalizando el problema en torno a elementos estructurales como la falta de oportunidades en el medio rural.

4.1.3.2. El rechazo a los valores tradicionales

Las jóvenes rurales de estudios superiores mostraron un rechazo casi unánime hacia los valores tradicionales del medio rural, especialmente aquellos orientados a los estereotipos y roles de género.

Por un lado, se rechaza el rol sumiso de la mujer y la desigualdad de género dentro de la pareja en relación con los cuidados y el trabajo reproductivo. En este sentido se hace una crítica al sentido común que establece que quien no trabaja o se forma, debe ajustarse al rol de madre y esposa. En este sentido, se critica que la mayoría de las jóvenes del pueblo tienen relaciones excesivamente estables —el novio de toda la vida— y un afán por casarse, tener descendencia y comprarse una

casa a una edad que consideran prematura.¹⁸ Es por ello por lo que se sienten diferentes, mostrando inquietudes distintas por el hecho de haber salido a estudiar fuera del pueblo y “conocer mundo”.

Torredelcampo, Jaén (21 años, estudiante): Yo, a ver, no es por decir nada malo pero digo: "¡Joder! qué expectativas de vidas tienen estas personas tan bajas para conformarse con tan poco". Que a lo mejor es su forma, obviamente cada uno... pero yo se lo digo muchas veces, digo: "Coño ¿Tú no quieres viajar? ¿Tú no quieres, yo que sé, probar un año por ahí?" Yo qué sé, yo que sé, es que no, yo es que eso no lo concibo, a ver que ellas pues son felices así, pero, la dependencia a una pareja y a una casa.

Vilches, Jaén (26 años, estudiante que trabaja): Es que yo creo que como he salido y he estudiado fuera, lo veo de otra manera a como lo ven ellas, que llevan trabajando desde que tienen, a lo mejor, 20, o sus parejas trabajan, ellas van más enfocadas a: voy a ser madre, voy a comprarme una casa, un coche... Y yo a lo mejor sigo pensando, bueno, pues ahora a lo mejor me hago un máster, o si no encuentro nada aquí, me voy a trabajar al extranjero ¿sabes?

Un relato que entronca con el rechazo hacia la presión que ejercen las parejas de las jóvenes que se plantean estudiar fuera del pueblo, ya que suelen presionar para que se queden. Esta situación en las jóvenes de estudios superiores parece conllevar a rupturas, ya que priorizan sus metas por encima de la relación. En el mejor de los casos, cuando se tiene un novio que acepta la decisión de su pareja de salir del pueblo temporalmente, la presión en cambio proviene del entorno, es decir de otras jóvenes del pueblo: “¿cómo te has ido dejando a tu novio aquí solo?”

Por tanto, estas jóvenes rurales de estudios superiores han abogado por relaciones de pareja donde se repartan las tareas en relación con los cuidados, así como un reparto equitativo de los gastos cuando se convive en pareja. Su discurso muestra valores que se orientan en pro de la igualdad de género y que reconoce un avance en las generaciones más jóvenes respecto a las más mayores en el medio rural. Es decir, parece haber un cambio generacional en la mentalidad de las personas jóvenes del entorno rural, que ya no se rigen por los roles de género tradicionales.

Grupo de jóvenes trabajadoras:

- Que vale que, por ejemplo, yo me he ido de vacaciones con mi novio, que es lo que puedo hablar, porque yo con mi novio no he vivido más de dos meses. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he vivido con él o me he ido

¹⁸ Si bien es cierto que este discurso se aprecia especialmente en los dos primeros grupos, es decir, en las jóvenes que se encuentran aún formándose. En el grupo de las jóvenes ya insertadas en el mercado laboral no apareció esta crítica, de hecho, una de las participantes —la que cuenta con una mayor estabilidad económica y laboral— se casó recientemente.

de vacaciones, él es verdad que la cocina no es lo suyo, y yo le agradezco que no cocine, pero si, por ejemplo, yo cocino y tú friegas, por ejemplo.

- Hombre, claro. Igual que yo.
- Es que, si no, yo cocino, yo friego, yo todo... No. Entonces, por ejemplo, en la limpieza y en todo, a ti no te gusta limpiar esto, vale, pero limpias esto. Y mi amiga no, mi amiga es, vale, cocino, friego... Y yo me pongo histérica, o sea, yo es que no... Es que a mí eso no me entra en la cabeza.

En este sentido podemos apuntar cautelosamente al surgimiento de parejas “modernas” que permite a las jóvenes ser modernas y de pueblo a la vez, como señalaba Rosario Sampedro (2008), aunque habría que tener en cuenta el acceso a la maternidad, que es donde parecen reproducirse las desigualdades de género.

Por otro lado, dentro de la familia también se rechaza el machismo que impera en generaciones mayores, como el caso de los abuelos y abuelas, que a veces genera contradicciones por tener que ajustarse a roles de género patriarcales con tal de no crispar el ambiente en reuniones familiares. Asimismo, dentro de la familia se generan conflictos en torno a las orientaciones sexuales cuando no son heteronormativas.

San José del Valle, Cádiz (25 años, estudiante que traba): Pero el estigma de que tu seas mujer, en un pueblo religioso, y tu digas abiertamente, hostia mira, pues me gustan los tíos, las tías... (...) Eso no lo puedes decir siendo mujer ni de coña, vamos yo cuando lo dije en mi casa, mi padre casi me parte un vaso de cristal en la cara ¿sabes? Que es que lo estampó contra la mesa por tal de no estampármelo a mí. (...) Y es verdad que puede influir el nivel cultural, mi padre, por ejemplo, ya te digo, se crio en una choza en el campo. Pero luego por ejemplo cuando el resto de mi familia lo supo, que es que esto es como una noticia que tienes que ir contándosela a todo el mundo, pues al final mis abuelos que son de campo cerrado, de vivir en una choza, fueron los que más me aceptaron, más que mis primas, por ejemplo, que también estudian en una carrera universitaria, o sea que... Pero que también es complicado en un pueblo que te resta oportunidades, también. Yo es que si hubiera nacido en Sevilla no me pasaría.

La familia puede ser tanto un apoyo como una fuente de conflicto. Conflictos articulados sobre la orientación sexual, especialmente por parte de miembros varones, pero también sobre la orientación política cuando se expresan unos valores en pro de la igualdad de oportunidades y del feminismo en una familia con una orientación política conservadora.

Palma del Condado, Huelva (24 años, estudiante que trabaja): Por ejemplo, mis primos, incluso habiendo salido fuera, tengo un primo y un tío que son lo más machista del mundo, mi primo, por ejemplo, estudió arquitectura hace, no sé, 15 años o 20 años, pero yo soy una guarra por irme

a estudiar fuera, es que yo soy una golfa, es que yo seguro que estoy haciendo fuera de mi casa no sé cuánto... Y mis tíos igual: es que tú desde que te has ido, es que tú eres muy lista, eres muy abierta de mente, es que tú te crees que lo sabes todo. El "tú te crees que lo sabes todo" es la frase idílica por la familia. Es como de: no, es como tú has estudiado ya te piensas tú que eres no sé qué, no sé cuánto... Mira, solo te estoy diciendo que, por favor, no me hagas comentarios y barbaridades si quiero ponerme lo que me dé la gana ¿sabes? no estoy pidiendo cosas tan difíciles

No obstante, la familia puede ser productora de referentes, como es el caso de algunas abuelas que fueron emprendedoras en su momento, de madres que se divorciaron porque no aguantaban a su pareja, de o madres y hermanas mayores que salieron del pueblo para estudiar y sembraron la semilla de la inquietud y la rebeldía.

Torredelcampo, Jaén (21 años, estudiante): Pero sí que es verdad que en el ámbito hay como, el día del 8M en mi pueblo hay como una especie de, bueno, el 8M y la semana de las mayores. Hay como una especie de premios y como que las mujeres de la historia de TorredelCampo se les da los premios. Un año se lo dieron a mi abuela, porque mi abuela en los años de la guerra y tal, en la postguerra pues trabajaba ella y llevaba el dinero ella a la casa de mi abuelo, aunque mi abuelo también trabajaba. Entonces, eso se lo han reconocido y mi madre siempre me dice que tengo que seguir su modelo en el sentido de que, siempre tenga presente lo que las mujeres de mi familia han hecho, que han sido trabajadoras y tal.

Luego, las jóvenes de estudios superiores rechazan el control social que experimentan por el hecho de ser mujeres. Este control social parece ser la contrapartida de vivir en una comunidad donde hay mayor interacción entre sus habitantes y que no encuentra recovecos para el anonimato. Por decirlo en otras palabras, los pueblos pequeños experimentan tal grado de cotilleo que el activo de la vecindad se torna en pasivo para las jóvenes, una carga que no todas están dispuestas a soportar. Este control social demanda un ajuste a las normas sociales que articulan tácitamente la vida social en todas las comunidades, y que seguramente se encuentren tanto en las ciudades como en los pueblos, solo que las ciudades pueden ofrecer un mayor grado de libertad en forma de alternativas y un anonimato más extendido.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Hombre, y lo que has dicho tú, los habitantes, o sea, yo eso de que todo el mundo me conozca, de que yo... es que yo creo que las paredes tienen oídos aquí, te lo digo de verdad, yo no he visto otra cosa igual. Y sabe más la gente de tu vida que de ella misma, y a mí eso me repatea, en las ciudades eso no pasa. O sea, yo necesito vivir en un sitio donde, vale, a mí me conozcan, porque me tienen que conocer, hola y adiós, mi grupo de amigos de tal, pero no tiene por qué todo el pueblo opinar de lo que no sabe. Aquí, por ejemplo, cuando llegó mi novio, al

principio, lo miraban y me miraban a mí, y era así, yo decía los cuellos se les van a partir...

Ahora bien, los pueblos más conectados o de mayor población no parecen generar tanto rechazo en las jóvenes de estudios superiores, ya que como hemos señalado en el apartado anterior, presentan una posición intermedia entre lo rural y lo urbano —al menos en su sentido más estereotipado—. De aquí se deriva tomar como unidades de análisis las comarcas o los propios municipios en lugar de las personas con el fin de poder realizar comparaciones más precisas en este sentido.

4.1.3.3. La posición de las jóvenes rurales de estudios superiores

Como hemos visto, el hecho de haber estudiado fuera y sentirse diferentes a sus amistades del pueblo hace que las jóvenes de estudios superiores se sientan incomprendidas en el medio rural. Además, perciben que es un espacio que genera dificultades para el desarrollo de las mujeres, así como en ocasiones se sienten muy alejadas de la gente y los valores del pueblo. Esto conduce a una representación del medio rural construida en torno a los aspectos más oscuros y que, como veremos, guarda relación con un perfil de jóvenes que muestran una clara orientación hacia el desarraigo.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Y yo lo veo genial, o sea, a la gente que le guste el pueblo yo lo veo genial, pero yo lo veo todo tan... siempre lo mismo, es que me agobio, yo me agobio aquí, vamos, es que cuando volví de estudiar en Sevilla, a mí me iba a dar algo, o sea, yo diciendo, cómo voy a pasar el año en un pueblo, es que no me lo imaginaba ya... (...) Es que es eso, si hubiera más gente como tú, a mí no me importaría quedarme aquí, pero es que realmente no hay nada, no hay nada, es que ya digo... tengo unas ganas de irme que no es normal...

Incluso, en quien manifiesta un vínculo emocional con el pueblo y parece mostrar en su discurso una orientación general hacia el arraigo, cuando se aborda la mentalidad que hay en el pueblo se muestra un claro rechazo, una conciencia de que el pueblo no es su lugar según la posición social que se ocupa: una mujer joven de estudios superiores que ha salido para formarse y ha desarrollado una serie de inquietudes que no es capaz de satisfacer en su pueblo de origen.

Torredelcampo, Jaén (21 años, estudiante): Yo lo siento, pero a mí me gusta mi pueblo en el sentido de que me lo paso muy bien y tengo aquí a mi familia y a mis amigos de toda la vida, pero yo sé que aquí no encajo. Porque yo tengo una visión y una ideología y unos principios que esto está muy atrasado. Es que a mí el plan que me apetece un sábado es coger, te vas a tomarte una copa, cenas, estás de tranquileo y tal con tus amigos, tu círculo y punto y, aquí en el pueblo es irte de botellón. Y eso cuando dieciséis años, quince años, está perfecto, pero cuando ya tienes veintiuno, veintidós, veintitrés, incluso veintisiete años es que ya dices "qué leches hago yo aquí". Entonces es como que me va más dar paseos, mirar mucho más la vida, que está centrado en lo típico de los pueblos que es campo, botellón, pelea, yo que sé, es que aquí la ideología está muy atrasada y yo, habiendo salido, es que no me imagino, no me imagino aquí encerrá, me costaría muchísimo.

Sin embargo, encontramos jóvenes que, a pesar de reconocer estas cuestiones, se esfuerzan por poner en valor los aspectos positivos de vivir en el pueblo. Estas jóvenes, que muestran una orientación hacia el arraigo —como veremos más adelante— sufren las contradicciones de mantener un vínculo afectivo con el pueblo de origen, pero sentirse incomprendidas en él. Asimismo, sufren contradicciones en la ciudad, donde como mujeres jóvenes hallan ventajas para su desarrollo personal y profesional, pero al mismo tiempo se sienten mujeres rurales y no están dispuestas a renegar de su identidad. Es por ello por lo que no terminan de encajar ni en un sitio ni en otro, y que provoca que se sientan incomprendidas en ambos espacios, que se hallen entre dos mundos.

Grupo de estudiantes que trabajan:

- Joder, es que estoy limitada en el pueblo, estoy limitada en la ciudad ¿algo más? (risas) Hay momentos que se hacen difíciles también en la ciudad, siendo de pueblo.
- Nos sentimos como peces fuera del agua. Es como, si te vas a la ciudad, cuando vuelves al pueblo ya no cuadras mucho, y cuando estas en la ciudad como que tampoco...
- Digo, es que al final, ¿Dónde me meto? Porque aquí me dicen que soy de pueblo o no sé qué, me juzgan por eso, y cuando llego al pueblo: tú es que ya te has olvidado del pueblo, tú ya eres muy de ciudad... Y es como, al final, te quedas siempre desencajada en todo, en trabajo, en convivencia y, es complicado, eh.

Desde luego, parece que existe un rechazo en términos generales de las jóvenes a lo que podríamos acuñar como "la gente de pueblo" debido a su mentalidad atrasada. Sin embargo, ellas mismas se consideran "gente de pueblo" cuando están en la ciudad, una suerte de "paletas de pueblo" que no saben desenvolverse con soltura.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Y lo del metro que has dicho, por ejemplo, de Madrid, yo soy la típica paleta de pueblo, que yo me meto en un metro con 200 rayas, y por mucho que me expliquen, yo me pierdo, o sea, yo es que soy la típica paleta de pueblo... Y es verdad, yo he ido al metro de Madrid, o al metro de Alemania, y yo porque iba con gente, que si no es que me entra una ansiedad que me muero, te lo digo de verdad. O sea, yo para esas cosas soy malísima.

En este sentido, resulta llamativo cuando se aplica la categoría de pueblerino/a al exogrupo del medio rural con una acepción negativa respecto a su mentalidad atrasada, y cuando se emplea para autodefinirse como mujer del medio rural, por un lado, para resaltar la procedencia en relación a identidad territorial y, por otro lado, para justificar una falta de desenvolvimiento en espacios desconocidos, como puede ser una gran ciudad.

4.2. Arraigo y desarraigo

4.2.1. Elementos relacionados con el arraigo y el desarraigo

Tal y como señaló Cecilia Díaz (2005) los elementos relacionados con el arraigo pueden orientar las decisiones de las jóvenes rurales tanto hacia el arraigo como hacia el desarraigo. Estos no parecen condicionar de forma unidireccional las orientaciones, aunque algunos de los elementos puedan decantarse mayormente por una tendencia que otra.

De esta forma, la escasez de oportunidades laborales para las mujeres en el medio rural que proyectan las jóvenes participantes se articula como el principal factor por el que se proyectan fuera del medio rural, incluso a pesar de querer permanecer en él. Quedarse en el pueblo supondría renunciar a mejores condiciones laborales, aceptar la sobrecualificación y no poder desarrollar una serie de inquietudes, tanto en el ámbito profesional como en el personal, siendo una mujer joven. Ahora bien, una inserción laboral que permita rentabilizar la inversión realizada en capital humano, es decir, en formación superior, fomentaría la orientación hacia la permanencia en el medio rural a pesar de los costes de oportunidad señalados. No obstante, se han hallado casos de desarraigo tan pronunciados que ni encontrando un empleo acorde a la formación alcanzada permanecerían en el pueblo de origen.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Mira, yo lo que has dicho de que no hay oportunidades de trabajo y por eso quieren salir, a mí me ofrecen el mismo trabajo aquí y en otro lado, me da igual otro pueblo más grande, me da igual, y en otro lado me pagan lo mismo con las mismas condiciones, y yo no me quedo aquí, yo me voy. Porque también te digo, es lo mismo que estábamos hablando antes, aquí qué hay, ¿bares? yo bares tengo en cualquier lado, pero después no tengo cine, no tengo un teatro, no tengo una bolera, es que no tengo nada, nada, siempre son las mismas calles, la misma gente, el mismo entorno, es como que... es muy monótono y siempre es igual. Y volvemos a lo mismo, te sigues quemando, y cuando te quemas, tu coges las maletas y dices, mira, a donde tenga que ir iré y ya está, y es que es así, porque si no encuentras nada y encima no estás a gusto, porque hay gente que le encanta el pueblo, y no se va del pueblo, y me parece genial, pero...

Precisamente este *verbatim* nos permite vincular dos factores que de forma combinada parecen formar una clara tendencia hacia el desarraigo, es decir, a la falta de oportunidades laborales se le suma la escasez de oferta cultural y de ocio. Sin embargo, un pueblo conectado a una ciudad próxima o que cuente con infraestructuras como el tren, que permitan una conexión con grandes ciudades, puede soslayar esta barrera y orientar las decisiones hacia el arraigo.

Vilches, Jaén (29 años, emprendedora): Pues sin embargo yo he decidido montar mi negocio aquí en mi pueblo, porque me gusta mi pueblo, me siento cómoda y vivo a 40 minutos de Jaén, vivo a 1 hora y media de Córdoba, vivo a 2 horas de Málaga, a 3 horas de Madrid, y a mí me es muy fácil, cada vez que quiero algo de Madrid, coger el tren, paso el día allí, veo el musical que quiera, me voy, me doy una vuelta por la Gran Vía y tal... prefiero eso.

Por tanto, el acceso a la movilidad se torna como un recurso de vital importancia en el medio rural. Es el mecanismo que permite superar la dispersión que, por su idiosincrasia, afecta al medio rural.

Y, si la falta de oportunidades obliga a mirar hacia el exterior, la única manera de mirar hacia el interior rentabilizando el nivel formativo alcanzado pasa por montar un negocio propio. Pero emprender no es una tarea sencilla para las mujeres en el medio rural y siempre acecha la sombra del miedo al fracaso. De hecho, este temor, principalmente debido a la carencia de recursos económicos, también puede condicionar la aceptación de ofertas de empleo para trabajar fuera del pueblo y producir de forma indirecta un arraigo¹⁹ —lo que Rosario Sampedro (2008) ha llamado

¹⁹ Si bien no encontramos este tipo de arraigo en los relatos construidos sobre la primera persona de las participantes, si lo encontramos sobre la tercera persona, es decir, refiriéndose a personas conocidas del entorno. El principal motivo que señalan es la inversión de dinero inicial que ha de

arraigo defensivo—, máxime, cuando las mujeres se sienten menos apoyadas que los hombres para iniciar un proyecto por parte de sus familiares. Es decir, las familias muestran mayor aversión al riesgo con las jóvenes, por lo que el apoyo de la familia se torna como un elemento de especial relevancia.

Vilches, Jaén (29 años, emprendedora): Cuando a alguna de mis amigas le sale un trabajo fuera, la respuesta de la familia normalmente es: "bueno, piénsatelo bien, porque dónde vas a ir tú, porque y tú sola, y cómo te vas a ir tu sola..." Y, sin embargo, si le sale ese mismo trabajo, en la misma ciudad, y le sale a él, todo son fiestas, incluso vamos al bar a celebrarlo, y no hace falta que te lo pienses bien, no se hace alusión al "y tú solo", no se hace alusión a nada.

Ya entrando en el terreno de los elementos que orientan las decisiones con mayor tendencia hacia una dirección particular, comenzaremos por señalar los que lo hacen hacia el arraigo. La identidad local o, dicho de otra forma, el vínculo afectivo con el pueblo de origen parece generar una suerte de arraigo identitario. Un tipo de arraigo que, a pesar de reconocer las carencias del medio rural, pone en valor los aspectos positivos de vivir en él, lo que Rosario Sampedro (2008) acuñó como *arraigo afirmativo*. Esto es precisamente lo que vimos en el apartado [*El pueblo frente a la ciudad*](#). Una puesta en positivo de lo rural que se articula en torno a un ritmo de vida tranquilo y en contacto con la naturaleza, donde la vida comunitaria y el contacto estrecho con la vecindad aporta un clima de seguridad que una mujer joven no puede hallar en la ciudad.

Vilches, Jaén (26 años, estudiante que trabaja): Entonces, como que tengo asumido que mi carrera profesional no se va a desarrollar aquí. Aunque estoy un poco en lucha ¿vale? Y he emprendido una red, una plataforma, junto con otros jóvenes del ámbito rural para cambiar esto, para reivindicar un poco que el ámbito rural tiene muchas oportunidades que las ciudades no te ofrecen, por ejemplo, el sentirte miembro de una comunidad, el tener el apoyo de tus vecinos, el tener acceso a una vivienda, que en un pueblo es mucho más barato que en una ciudad, el tener mejor calidad de vida, que eso no nos damos cuenta pero es algo fundamental, aquí se vive con otro ritmo. Y estoy un poco reivindicando eso, que al final tengamos nuestro espacio, nuestro sitio, encima la pandemia ha demostrado un poco que la forma de trabajar ha cambiado y, que la gente se ha dado cuenta de que encerrada en un piso de 50 metros no podían vivir, entonces como que quiero luchar un poco para darle esas oportunidades a las generaciones que vienen detrás mía.

realizarse en el alquiler, existiendo la posibilidad de que no renueven el contrato temporal o no se supere el período de prueba.

De nuevo, la cita nos introduce otro de los elementos que, junto con el emprendimiento, parece marcar una tendencia clara hacia el arraigo: la participación. En este sentido, todas las participantes que mostraron una actitud hacia la participación, un interés por la movilización de la juventud y una preocupación por el despoblamiento, mostraban una clara predisposición a tratar de quedarse en el pueblo.

Ya en menor medida encontramos la familia, especialmente las madres. De un caso se manifiesta en no querer estudiar fuera de la provincia por estar cerca de la familia y, en el caso hipotético de salir del pueblo en un futuro debido a la falta de oportunidades, se enfatiza en el daño que le produciría a la madre —a pesar de que esta la incentiva para salir a estudiar fuera—. De otro lado, tras una experiencia de vivir unos años en un pueblo cercano al municipio origen, se revaloriza la relación con la madre y se retorna al pueblo, manifestando que no se quiere volver a alejar de ella.

Torredelcampo, Jaén (21 años, estudiante): Yo es que cerca de mi pueblo hay dos, dos ciudades patrimonio de la humanidad, que son Úbeda y Baeza y a mí ahí pues no me importaría irme. Porque son pueblos super bonitos que tienen muchísimo y me daría igual, estaría como a cuarenta y cinco minutos de mi pueblo. Pero yo eso lo haría, sinceramente, si encontrara trabajo ahí y por mi familia. Por mi madre y por mi padre, pero, sinceramente, si ellos me apoyan siempre, así que no creo que tengan ningún problema en que yo me vaya a Madrid o a donde sea, así que.

Por último, y vinculando distintos elementos, encontramos el apego al territorio. Es decir, cuando no se tiene esperanza de poder desarrollarse profesionalmente en el pueblo de origen se valora la alternativa de hacerlo en un pueblo cercano. Esto permitiría seguir estando cerca de la familia y no perder la identidad rural y las ventajas de vivir en un pueblo. Además, se enfatiza la identidad andaluza como un elemento que refuerza el arraigo al medio rural.

San José del Valle, Cádiz (25 años, estudiante que trabaja): Yo es que, la verdad, lo pienso, y yo no me quiero ir fuera... fuera de Andalucía no me quiero ir. Lo tengo claro. Porque yo soy muy de aquí, y yo no me... que no me gustaría vivir fuera, a mí me encanta vivir aquí, y me gustaría poder hacer las cosas desde lo local ¿no? Si quiero cambiar algo, pues empezar desde aquí, no creo que estando ni en Madrid, ni en Barcelona ni en el País Vasco, pueda ayudar, ni estar presente, ni hacer lo que tengo en mente hacer ¿no?

Entrando en el terreno de los elementos que parecen orientar las decisiones hacia el desarraigo encontramos los siguientes. En primer lugar, la pareja. Cuando la

pareja es de fuera y no se muestra un apego hacia el pueblo de origen, los proyectos vitales en pareja parecen construirse hacia el exterior.²⁰ Este es el caso de dos perfiles que muestran desarraigo, uno bastante pronunciado y otro menor. El primer caso rechaza permanecer en el pueblo de origen aun teniendo oportunidades laborales, por lo que el nuevo destino laboral de su pareja se antoja como una oportunidad para cambiar de aires y buscar empleo. El segundo caso no muestra un rechazo hacia el pueblo de origen, pero sí se proyecta fuera debido a la imposibilidad de rentabilizar sus estudios, por lo que el proyecto vital se construye sobre la migración hacia una ciudad grande como Madrid o Barcelona junto a su pareja, en busca de nuevas oportunidades laborales.

Ahora bien, el plato fuerte para querer salir del pueblo lo constituye el rechazo hacia los valores tradicionales. Expresiones como “no encajo”, “esto está muy atrasado”, “aquí hay siempre lo mismo”, “la gente es muy cerrada...” reflejan el repudio hacia el pueblo de origen. Los ingredientes de este rechazo lo componen la mentalidad tradicional de la gente de pueblo —que se trata en el apartado [Los valores en el medio rural](#)—, el control social y la falta de anonimato —que se concreta en sentirse juzgadas permanentemente y que podríamos considerar la otra cara de la moneda de una vida comunitaria más próxima y cercana—, y la falta de un ocio cultural y unas oportunidades de participación social que satisfaga las necesidades e inquietudes de una mujer que ha salido del pueblo para formarse.

Palma del condado, Huelva (24 años, estudiante que trabaja): Yo no me veo aquí en un futuro, porque es que primero, la mentalidad de las personas para mí me influye mucho, y que tu salgas a la calle y te juzguen. (...) Y como que, sí que es verdad, que la gente es muy cerrada, y a mí, por ejemplo, a mí no me gusta que me paren por la calle y me pregunten: ¿Y tu madre? Y yo pensando: ¿esta mujer quién es? ¿sabes? (...) A mí no me gusta que la gente se meta en mi vida, en el sentido de que me paren por la calle, y a mí que todo el mundo me conozca, y yo no conozca a nadie, porque es que es eso, yo no conozco a nadie, pero a mí todo el mundo me conoce... a mí eso no me gusta, o sea a mí me gusta que yo vaya por un sitio y si yo un día quiero bajar en chándal a bajar la basura, que a nadie le importe. Que a mí me da igual. Además, que en este pueblo va todo el mundo arreglado, que no me gusta arreglarme, que yo voy muy cómoda en chándal (risas).

²⁰ Es cierto que hay otros dos casos en que las participantes tenían pareja y querían permanecer en el pueblo de origen, pero no se articulaba la relación sentimental como un elemento que condicionase las orientaciones hacia el arraigo. En un caso, la pareja es del mismo pueblo de origen y ambas personas estudiaron fuera del pueblo en la misma ciudad, pero en ningún momento se señaló la relación como el motivo de querer permanecer en el pueblo. En el otro caso, la pareja es de otro pueblo de la provincia y tras una experiencia viviendo en un pueblo cercano se decidió volver al pueblo de origen de la participante por querer estar más cerca de la familia.

Un control social que, como señala la literatura, no se ejerce en la misma medida hacia los varones (Díaz, 2005; Sampedro, 2000, 2008). A lo que, si se le suma vivir una experiencia traumática, como sufrir acoso, termina inclinando la balanza definitivamente hacia el desarraigo.

Palma del condado, Huelva (24 años, estudiante que trabaja): Yo es verdad que tengo bastante rechazo a mi pueblo, pero porque a mí de pequeña aquí me han dado mucha "traba", además aquí me han hecho bullying, aquí me han insultado por la calle y me han hecho barbaridades. Entonces en el momento que salí, dije: por fin puedo salir. Pero yo me voy, por ejemplo, al pueblo de al lado, y soy la más feliz del mundo. Pero es verdad que, en mi pueblo, no me gusta, en el sentido en el que yo aquí no lo he pasado bien, yo aquí, por ejemplo, tengo bastantes pocos amigos.

¿Y qué hay de las desigualdades de género? Aunque se han criticado y han aparecido de forma transversal en el discurso de las participantes, estas no parecen marcar una frontera que oriente las decisiones hacia el desarraigo, al menos no de forma explícita. De hecho, las participantes que han mostrado arraigo han sido, posiblemente, las más críticas respecto a las desigualdades de género en el medio rural. Ahora bien, por su carácter transversal, es decir, que atraviesa la mayoría de los temas tratados en los grupos triangulares, y la vinculación que puede tener —aunque no se explicita— con lo que las participantes llaman “la mentalidad cerrada de la gente de pueblo”, es muy probable que forme uno de los elementos que orientan las tendencias hacia el desarraigo, aunque lo haga de una forma implícita, es decir, indirecta.

Otro elemento que aparentemente no ha condicionado las orientaciones hacia el arraigo han sido las amistades del pueblo —la amistad solo ha aparecido en un grupo y de forma breve—. Por un lado, da pena distanciarse de ellas, pero por otro lado se tiene consciencia de que la amistad no va a desaparecer.

Grupo de estudiantes:

- M: Y los amigos igual, es que me vienen las cosas, y los amigos igual, porque yo pienso y digo: "Joe, es que a los amigos, también a los amigos los dejas un poco de lado cuando te vas". Porque a mí me da mucha pena, yo llevo con mis amigos desde los tres años, muchas veces y dices: "joder, que me voy y ahí se quedan" ¿Sabes? Y a saber cuándo nos vemos.
- P: Que va, los míos se alegraron, dijeron: "Ea ya tenemos casa gratis en Granada".
- V: Total. Yo sé que mis amigas del pueblo siempre van a estar ahí, o sea, esté donde esté.

Por último, finalizamos este apartado con la oferta educativa. Debido a que nuestro objeto de estudio son mujeres con un nivel formativo superior —estudios universitarios y Formación Profesional superior— y el medio rural no suele disponer de este tipo de oferta educativa, todas han tenido que salir de sus pueblos para cursar sus estudios. Como señaló Cecilia Díaz (2005), estudiar fuera orienta las decisiones hacia el desarraigo. También supuso una estrategia de abandono del medio rural por parte de las jóvenes, que se veían perjudicadas al heredar los terrenos familiares únicamente los varones, y que fue acuñada como *huida ilustrada* por Camarero, Sampedro y Vicente-Mazariegos (1991).

Ahora bien, estudiar fuera aporta una característica distintiva en el medio rural que articula la diferencia de estas personas con la juventud que no ha vivido esa experiencia. Esta diferencia parece ser uno de los soportes sobre los que se articula el rechazo hacia los valores tradicionales en el medio rural, lo que, a su vez, está relacionado con el desarraigo, aunque no de forma unidireccional.

Montellano, Sevilla (27 años, trabajadora): Y yo lo veo genial, o sea, a la gente que le guste el pueblo yo lo veo genial, pero yo lo veo todo tan... siempre lo mismo, es que me agobio, yo me agobio aquí. Vamos, es que cuando volví de estudiar en Sevilla a mí me iba a dar algo, o sea, yo diciendo: cómo voy a pasar el año en un pueblo, es que no me lo imaginaba ya...

Sin embargo, algunas de las jóvenes que quieren permanecer en el pueblo parecen haber experimentado una fase de rechazo inicial que terminó transformándose en un apego hacia el pueblo de origen. Por lo que salir a “conocer el mundo” puede generar un efecto de apreciación de la cotidianidad del entorno que nunca se llegó a poner en valor.

Torredelcampo, Jaén (21 años, estudiante): A mí es que realmente, yo antes de irme a Italia sí sabía que me quería ir, pues a Valladolid, a Segovia, porque el arte me ha gustado así. Pero cuando me fui de aquí a Italia, a un sitio totalmente diferente y conocí a gente, pues del País Vasco, de Valencia, de Valladolid y yo dije: "Joder, es que como en Andalucía, no se vive en otros lados". Realmente, o sea, la forma de vida, la forma de comer y de todo, la gente, es que es muy muy diferente.

4.2.2. Perspectivas de futuro

En general, en las perspectivas de futuro abunda la incertidumbre en todos los casos, a pesar de tener algún tipo estrategia trazada. Dado el momento vital en que se encuentra la mayoría de las participantes —seis están finalizando sus estudios—, se puede considerar lógico que sientan incertidumbre, lo cual señaló Langa (2018) que está relacionado con un contexto de devaluación de los títulos universitarios. Incertidumbre que a veces se expresa en forma de frustración y un sentimiento de decepción respecto al discurso meritocrático que enfatiza que con esfuerzo se obtendrán beneficios —el refrán del que siembra recoge—, y que otras veces se manifiesta en una suerte de resignación pasiva, de aceptación de la situación.

Por otro lado, solo la joven del pueblo conectado parece tener un proyecto de vida estable y asentado en su pueblo de origen, el resto ya sea por convicción o por obligación, se imagina fuera del pueblo en algún momento de su vida —aunque finalmente se pretenda retornar—. Veamos cuáles son las estrategias de arraigo y desarraigo que han seguido las jóvenes que han formado parte de esta investigación.

Estrategias de arraigo:

- Trayectoria asentada: pasa por tener un empleo estable en el pueblo de origen y acorde a la cualificación —aunque con miras a progresar montando paralelamente un negocio propio mientras se potencia la cualificación en el mismo sector laboral—. Se lleva una vida en pareja —casada—, con casa propia y contemplando seriamente la maternidad. Cobra especial relevancia tener la familia en el mismo municipio.
- Apuesta arriesgada: vista la falta de oportunidades laborales y la imposibilidad de rentabilizar los estudios universitarios, se decide emprender y montar un negocio innovador en el pueblo. La apuesta gira en torno a que el proyecto cobre solvencia en un tiempo estimado. Si en ese espacio temporal el proyecto no sale a flote se plantea como única opción abandonar el medio rural.
- Arraigo temporal: se permanece en el pueblo mientras se cursan los estudios —en unos casos se retorna al pueblo debido a la pandemia y en otros se estudia en la misma provincia—. Una vez finalizados, si no surgen oportunidades laborales, se contempla salir del medio rural para desarrollarse

profesionalmente y en un futuro incierto retornar cuando se haya alcanzado una estabilidad y las condiciones lo permitan.

- La resignación: pasa por aceptar un empleo no acorde a la formación alcanzada y permanecer en el pueblo de origen. Ninguna participante ha expresado esta estrategia como un camino que quieran seguir, pero sí como el escenario que encontrarían si decidieran quedarse y lo que han contemplado en otras personas del entorno con cualificación.

Estrategia de desarraigo:

- La ciudad, pero en la región de origen: pasa por expresar el deseo de permanecer en la ciudad donde se están realizando los estudios. En este caso concreto se desarrolla un apego a la ciudad, que está vinculado un sentimiento de identidad colectiva regional. Es decir, se pone en valor vivir en una ciudad, pero que pasa necesariamente por no abandonar Andalucía.
- La ciudad pequeña: pasa por expresar el deseo de permanecer en una ciudad pequeña que aporte una oferta cultural diversa y una mentalidad más abierta, pero que no acarree el ritmo de vida estresante de una ciudad grande. En este sentido, se busca la combinación de los elementos positivos del pueblo y la ciudad, y que también encuentra su expresión en el deseo de permanecer en un pueblo conectado.
- La gran ciudad: pasa por planear un proyecto de vida con la pareja en alguna ciudad grande fuera de Andalucía, como Madrid o Barcelona. En este caso la pareja es de fuera de Andalucía y se pretende aterrizar en un punto intermedio de la geografía española para ambas personas, pero que permita maximizar el nivel formativo.²¹
- El itinerario en pareja: consiste en aprovechar el destino laboral o lugar de origen de la pareja, que es fuera del pueblo, para buscar empleo y desarrollarse profesionalmente en ese territorio. Además, se contempla la opción de desplazarse nuevamente si la ocasión lo requiriese.

²¹ Sería interesante analizar hasta qué punto realizar esta apuesta en solitario supondría un desincentivo. En este sentido la pareja, o en su defecto una amistad, puede ser el aliciente para trazar esta estrategia.

Por último, respecto a la clasificación o tipos de arraigo y desarraigo que planteó Rosario Sampedro²² (2008), hemos encontrado principalmente el *arraigo afirmativo*, es decir, aquel que pone en valor ser alguien de pueblo. Sin embargo, aparece bajo la consciencia de que es probable tener que abandonar el medio rural debido a la falta de oportunidades laborales. En este sentido, a veces se combina con un *desarraigo resignado* que hace visibles las desventajas de vivir en un pueblo para una mujer joven, pero siempre tratando de enfatizar los aspectos positivos. El reflejo más preciso de estos sentimientos encontrados lo hallamos en la siguiente cita:

San José del Valle, Cádiz (25 años, estudiante que trabaja): Yo tengo una relación amor-odio tan profunda de ser alguien de pueblo... es que, por un lado, digo: me encantaría poder vivir en mi pueblo, porque es donde yo he nacido y donde yo me he criado, poder trabajar allí y crecer allí. Pero es que te lo ponen tan difícil, que lo que te entran ganas es de salir corriendo, porque es que no puedes crecer laboralmente, ni... muchas veces ni como persona, te quedas ahí estancado, y la verdad que es una pena.

Por el contrario, no se aprecia un *arraigo instrumental* ni *defensivo*, que suelen ser más propios de otros perfiles que no se han tenido en cuenta en la muestra — nuevos residentes y clases populares con bajo nivel formativo, respectivamente—, ni tampoco un *desarraigo indiferente* —que se suele dar en población de origen migrante que reside de forma temporal en el medio rural—.

Sin embargo, encontramos una suerte de desarraigo centrado en el rechazo de los valores tradicionales, que hace sentir a las jóvenes que no encajan en el entorno y sentir que tienen una mentalidad distinta a las personas del pueblo que no han estudiado fuera, a lo que se le une la falta de oportunidades laborales, que junto con la escasez de ocio forman una combinación insoslayable. En este sentido, como en el caso del *desarraigo resignado*, se hacen visibles los aspectos más oscuros de la vida en el pueblo para una mujer joven como justificación del desapego y la huida del medio rural.

²² Véase el apartado de [Arraigo y desarraigo en mujeres jóvenes rurales](#).

5. CONCLUSIONES

5.1. Recapitulación

La investigación partía de la premisa de que el medio rural sufre dos desequilibrios demográficos, como son el envejecimiento de la población y la masculinización de esta, que plantean serios problemas de sostenibilidad. Estos fenómenos vienen producidos principalmente porque el colectivo de jóvenes es el que más emigra del medio rural en busca de nuevas oportunidades, y en especial las mujeres, debido a la persistencia de las desigualdades de género (Camarero et al., 2009). Esta premisa nos condujo a delimitar la población objeto de estudio hacia las jóvenes rurales de estudios superiores, ya que es el colectivo que más emigra debido a la dificultad que encuentra a la hora de rentabilizar su nivel formativo en el medio rural (Camarero & Sampedro, 2008; Sampedro, 2000, 2008).

Por tanto, este problema nos encaminaba a preguntarnos por la representación que tienen la jóvenes rurales de estudios superiores sobre el medio rural, y ponerla en relación con el arraigo. Para ello nos marcamos dos objetivos. Uno orientado a identificar los elementos que articulan la representación del medio rural y, otro, enfocado a relacionar esta representación con la permanencia al territorio, tratando de identificar posibles estrategias de arraigo y desarraigo. Para ello se realizaron 3 grupos triangulares atendiendo a la etapa vital en que se encontrasen, es decir, si estaban cursando sus estudios o si ya estaban inmersas en el mercado laboral, además de una posición intermedia entre ambas.

Respecto al primer objetivo, en general, las jóvenes tienen una visión pesimista de las oportunidades que ofrece en el entorno rural para ellas. Esto se concreta en una dificultad para las mujeres de acceder al empleo, especialmente en sectores masculinizados que suelen ser los principales nichos de empleo en el medio rural: el campo y las fábricas. Y cuando acceden, se topan con una división sexual del trabajo que genera desigualdades de género y un ambiente machista que produce vivir experiencias desagradables. A lo que se le termina añadiendo la impresión de que no es posible rentabilizar los estudios superiores en el medio rural.

La falta de oferta educativa provoca que quien quiera cursar estudios superiores tenga que hacerlo fuera, y esto pasa por establecer dos estrategias. La primera, estudiar en la ciudad más próxima, lo que supone una estrategia menos arriesgada en relación con los recursos que se ponen en juego. La segunda, estudiar en otra provincia, supone una estrategia de mayor riesgo que suele generar conflictos familiares, como la aversión al riesgo por parte de las familias, que trata de desincentivar la apuesta de las jóvenes, llegando a percibirse como una desigualdad de género por parte de estas. Además, se produce un sentimiento de deuda en las jóvenes respecto a los esfuerzos económicos que debe realizar la familia, que en ocasiones termina provocando que estudien y trabajen a la vez con el fin de obtener autonomía como forma de eludir la presión que ejerce la familia debido a la aversión al riesgo.

El ocio se percibe como escaso y este se concentra en torno a las ciudades, por lo que la movilidad se torna imprescindible para acceder a una oferta de ocio alternativa. Asimismo, se percibe una cosificación del cuerpo de la mujer como objeto sexual en el ocio nocturno, que tiene como finalidad la captación de clientela masculina, y que es fuertemente criticado.

El transporte público escasea y la conexión entre pueblos de una misma comarca en muchos casos es inexistente, por lo que tener acceso a los vehículos privados se convierte en un recurso de primer orden para ampliar tanto la oferta de ocio como laboral. Asimismo, las jóvenes perciben desigualdad en el acceso a la movilidad en mujeres de generaciones mayores, que trazan estrategias similares a BlaBlaCar —pero de corte tradicional— para poder realizar desplazamientos dentro de la misma provincia. Recurso, el BlaBlaCar, que se llega a percibir con reticencia por temor a montarse con hombres desconocidos.

La emancipación afloró en menor medida que otros temas, debido al momento vital en que se encontraban la mayoría de las participantes, esto es estudiando. No obstante, se señaló que el medio rural ofrece una oferta habitacional más asequible que las ciudades. Asimismo, se abogó por convivir en relaciones de pareja donde las tareas reproductivas se repartiesen de forma equitativa y la mujer tuviera una independencia económica de su pareja.

En general, se perciben tanto valoraciones positivas como negativas hacia las oportunidades de emprender en el medio rural, y se tiene consciencia de las

dificultades añadidas que encuentran las mujeres para iniciar un proyecto de este calado, donde la alternativa para obtener éxito se encamina a emigrar a una ciudad. Asimismo, se tiene un desconocimiento general acerca de los agentes encargados de promover el desarrollo rural, excepto en las jóvenes que participan en su entorno.

Por su parte, el medio rural no ofrece opciones de participación más allá de asociaciones de mujeres mayores o religiosas, donde estas jóvenes no se ubican. Así como, se critica la falta de comprensión por parte de las instituciones sobre la realidad que viven las mujeres y la juventud rural a la hora de realizar propuestas de participación.

Pero las oportunidades que ofrece el medio rural se construyen mediante la comparación con las zonas urbanas, por lo que contienen un cariz relacional. De esta forma encontramos elementos positivos a la hora de vivir en el pueblo frente a la ciudad, y viceversa, que son resaltados por las jóvenes. Así, el pueblo ofrece un espacio de residencia que conlleva un ritmo de vida tranquilo y conectado a la naturaleza, frente al estrés y la contaminación de la ciudad, así como un hábitat donde la comunidad se conoce y se puede caminar por la calle de noche con seguridad siendo mujer, cosa que en la ciudad se antoja impensable. A su vez, la ciudad concentra la oferta laboral, educativa y de ocio, así como les permite obtener anonimato y escapar al control social del medio rural, especialmente para aquellas jóvenes con identidades sexuales no heteronormativas.

Por último, el discurso de las jóvenes rurales de estudios superiores ha permitido establecer la representación que tienen de sus pares rurales sin cualificación, que es construida sobre la diferencia y en gran parte sobre la articulación de elementos de carácter negativo. También ha permitido aflorar el rechazo que muestran hacia los valores tradicionales que observan en el medio rural, así como una fuerte conciencia de género al introducir la perspectiva de género de forma transversal y crítica en sus relatos. Por ejemplo, respecto a las desigualdades producidas por los estereotipos y roles de género dentro de las familias —especialmente en generaciones mayores—, las relaciones de pareja jóvenes basadas en estos estereotipos y roles de género, las contradicciones personales y los conflictos familiares que viven como consecuencia de estos valores tradicionales, y el control social en torno a las libertades sexuales que sufren como mujeres. Este rechazo de los valores tradicionales y su posición social diferenciada, como mujeres jóvenes

rurales de formación superior, hace que las que muestran un vínculo afectivo hacia el medio rural se sientan incomprendidas tanto en el pueblo como en la ciudad.

Respecto al segundo objetivo, se ha observado que los elementos relacionados con las orientaciones hacia el arraigo y el desarraigo no lo hacen de forma unidireccional, tal y como señalaba Cecilia Díaz (2005), aunque en algunos casos se aprecian tendencias más marcadas hacia una orientación en particular.²³

La imposibilidad de rentabilizar la formación superior siendo mujer en el medio rural se postula como el elemento central por el que, incluso las jóvenes que muestran orientaciones hacia el arraigo, se proyectan fuera del medio rural. Asimismo, la falta de oportunidades laborales y la escasez de ocio forman una combinación en muchos casos insoslayable que termina orientando la decisión hacia el desarraigo. Aquí el acceso a la movilidad, las infraestructuras y el transporte público pueden jugar un papel crucial a la hora de facilitar un mayor acceso a una oferta laboral y de ocio más amplia que permita superar la barrera que supone la dispersión territorial que encontramos en el medio rural.²⁴

De otra parte, la identidad local y el estilo de vida rural, la participación de la juventud, el emprendimiento como alternativa a la falta de oportunidades, tener la familia cerca y el apego al territorio regional —en este caso Andalucía—, suponen elementos que orientan las decisiones de una forma más marcada hacia el arraigo. Sin embargo, ante la falta de oportunidades, tener una pareja de que no pertenezca al pueblo de origen puede suponer el aliciente perfecto para planear un proyecto de vida en conjunto fuera del medio rural. Asimismo, el rechazo hacia los valores tradicionales, como la mentalidad de la gente de pueblo, el control social y la falta de anonimato, suponen el asidero donde se agarran las jóvenes que tienen claro que no encajan en el medio rural.

Por último, la desigualdad de género no parece condicionar de forma explícita las orientaciones de arraigo y desarraigo, aunque aparecen de forma transversal en elementos de vital importancia en la representación que las jóvenes hacen del medio rural y que se relacionan con el desarraigo, como es el caso de los valores

²³ Para obtener una imagen visual general de los elementos relacionados con el arraigo y desarraigo de las jóvenes participantes, véase [Red de elementos relacionados con el arraigo y desarraigo](#).

²⁴ En este sentido, está constatado en la literatura el papel de la movilidad como mecanismo que permite asentar proyectos de vida al medio rural (Camarero & Sampedro, 2008; Díaz, 2005; González et al., 2018), véase [Fundamentación teórica](#).

tradicionales o la falta de oportunidades laborales. Por tanto, no podemos obviar que en realidad las desigualdades de género ejerzan una influencia indirecta sobre el desarraigo, a pesar de que no se expresen en los discursos una motivación explícita.

Respecto a las estrategias de arraigo y desarraigo identificadas, encontramos las siguientes. Por un lado, *a)* una trayectoria ya asentada en torno a un empleo estable en el pueblo de origen, *b)* una apuesta arriesgada basada en emprender en el pueblo de origen, *c)* un arraigo temporal limitado a la finalización de los estudios y la valoración posterior de las oportunidades en el entorno y, *d)* un arraigo resignado que pasa por aceptar un trabajo con sobrecualificación. De otro lado, las estrategias de desarraigo pasan por: *a)* permanecer en una ciudad importante de la región, *b)* establecerse en una ciudad pequeña que combine los aspectos positivos del pueblo y la ciudad, *c)* planear un proyecto de vida en una gran ciudad fuera de la región de origen y, *d)* aprovechar la movilidad geográfica laboral de la pareja para buscar oportunidades fuera del pueblo de origen.

En cuanto a la tipología de arraigo y desarraigo que planteaba Rosario Sampedro (2008) solo se ha identificado el *arraigo afirmativo* —aquel que pone en valor el ser de pueblo—, combinado a veces con discursos asociados al *desarraigo resignado* —aquel que destaca los aspectos más oscuros de vivir en el medio rural—, pero siempre matizado por un énfasis que trata de hacer más visibles los aspectos positivos del pueblo. El resto de los tipos de arraigo —defensivo e instrumental— y desarraigo —indiferente— no han aflorado en los discursos, ya que son propios de grupos sociales que no se han tenido en cuenta en el diseño de la muestra. Sin embargo, encontramos una suerte de desarraigo, que parece de tipo *resignado*, aunque muy pronunciado, y que expone el rechazo a los valores tradiciones del medio rural, junto a la falta de oportunidades laborales y de ocio, como principal motivo para justificar su desapego.

En referencia al momento vital en que se encuentran las jóvenes, esto es, estudiando o insertadas en el mercado laboral, no se han encontrado diferencias significativas sobre la representación que hacen del medio rural, exceptuando la crítica hacia la maternidad prematura que realizan las jóvenes que se hallan aún en la etapa formativa y que no apreciamos en las que se encuentran insertadas en el mercado laboral —quizás debido a la edad y el momento vital en que se encuentran—. Las principales diferencias más bien parecen provenir de las características del municipio

de residencia, especialmente aquellos pueblos que cuentan con buenas conexiones de transporte y están más próximos a las capitales de provincia. Sin embargo, sí encontramos una diferencia en relación con las estrategias de emancipación, ya que las que están insertadas en el mercado laboral trazan una estrategia de arraigo o desarraigo más concreta y que se está llevando a cabo en el presente, mientras que las que están inmersas en la etapa formativa reflejan más bien planes o deseos de emancipación y arraigo o desarraigo que bien pueden cambiar según se desarrollen sus itinerarios vitales.

En definitiva, y tratando de dar una respuesta sintética a la pregunta de investigación, la representación del medio rural en clave de oportunidades de permanencia que hacen las jóvenes rurales de estudios superiores es en general pesimista, principalmente debido a las desigualdades de género y la imposibilidad de rentabilizar sus estudios superiores en el medio rural. Por un lado, las jóvenes más orientadas hacia el desarraigo evocan como principales motivos por los que se proyectan fuera del pueblo de origen, la falta de oportunidades laborales y la escasez de ocio, así como en algunos casos los valores tradicionales y el control social del medio rural. Por otro lado, las jóvenes que se orientan hacia el arraigo tratan de poner en valor los aspectos positivos de vivir en el medio rural y expresan un vínculo afectivo con el lugar de origen como fundamentos de su arraigo.

5.1.2. Red de los elementos relacionados con el arraigo y el desarraigo de las jóvenes rurales de estudios superiores²⁵

²⁵ Las flechas discontinuas —orientan hacia el arraigo o desarraigo, y relativizan— reflejan relaciones asimétricas, es decir en una sola dirección e implican cierta causalidad. Las flechas continuas —está asociado con— reflejan relaciones simétricas, es decir, en ambas direcciones implicando correlación. Asimismo, las desigualdades de género están relacionadas con la escasez de oportunidades laborales y la familia, que a su vez también está relacionada con el control social y los valores sociales, pero en aras de facilitar la visualización de la red se ha priorizado destacar los principales elementos que orientan las decisiones.

5.2. Reflexión final

Por último, no podemos terminar sin realizar una breve reflexión en relación con la situación de estas jóvenes rurales. Sin duda, la representación que hacen del medio rural encuentra un sustento notable en las desigualdades de género, que aparecen de forma transversal en sus relatos y que tiene una incidencia directa sobre la posición social que ocupan en este medio y sobre sus proyecciones vitales. De esta forma, en su representación, el medio rural sigue siendo un espacio donde persisten considerables desigualdades, principalmente vinculadas a los esquemas de género, que siguen muy arraigados. Estos esquemas parecen seguir marcando unas pautas de división sexual en torno al acceso al mercado laboral, limitando el acceso de las mujeres en sectores masculinizados, así como en relación con la dependencia y los cuidados, que sigue relegando a las mujeres a la esfera privada y atribuyéndoles en exclusiva el trabajo reproductivo. Que los esquemas de género sigan anclados al medio rural no es de extrañar, pues sabemos que es más fácil instaurar un estereotipo que transformarlo una vez que circula en el imaginario, produciendo realidad a través de los comportamientos de las personas que se ajustan al propio estereotipo (Monreal, 2008, 2010). Sin embargo, los estereotipos y los roles de género no solo están presentes de forma exclusiva en el medio rural, sino que en las zonas urbanas también tienen una notable presencia. Lo realmente preocupante es la presencia que tienen en la representación de las jóvenes rurales sobre el medio rural.

Si bien es una representación que atañe especialmente a generaciones mayores, tampoco las generaciones jóvenes han eludido verse adscritas a la misma, esto es, ajustando sus estilos y proyecciones de vida a los estereotipos y roles de género tradicionales. En este sentido, en su representación, estas mujeres —y jóvenes— siguen pareciendo las *otras*, como señalaría Simone de Beauvoir (2000), es decir, el sujeto oprimido y dependiente del hombre que, por contraposición, sí se piensa como *mismo*. Por tanto, es la proyección de una imagen de mujeres pasivas que fueron socializadas en que para agradar y gustar hay que ser objeto, lo que en última instancia supone renunciar a su autonomía (Beauvoir, 2000). De ahí su fuerte rechazo a lo que hemos acuñado como *valores tradicionales* y que se refleja en cómo describen las inquietudes de sus amistades del pueblo, que solo piensan en casarse con el novio de toda la vida, comprar una vivienda y tener hijos/as. De aquí emerge

un rechazo a lo que consideran una maternidad prematura en sus amigas del pueblo, ya que parece ser el hito que culmina la interrupción de su autonomía.²⁶ Es por esto por lo que en sus representaciones del medio rural no se puede obviar el peso que sigue cobrando de *la mujer como madre*, por encima de cualquier otra consideración y, que, evidentemente, las sigue relegando a la esfera privada y de los cuidados.

Por tanto, no debe extrañarnos el rechazo que hacen la jóvenes rurales de estudios superiores de lo que Simone de Beauvoir llamó *la condición femenina* (2000), y el rechazo frontal que tienen sobre el acceso a la maternidad. No obstante, este rechazo pone de relieve que este orden sexual y de género se erige sobre una construcción social y cultural, y que, por tanto, *la condición femenina y masculina* en el medio rural puede cambiar, tal y como precisamente así lo desean las jóvenes que muestran orientaciones hacia el arraigo.

Asimismo, ha resultado evidente la emergencia de una conciencia crítica en los discursos de las jóvenes rurales de estudios superiores. El fomento de esta conciencia bien puede provenir de diversas fuentes, pero sin duda, la educación podría erigirse como una de las fuentes centrales. Sin embargo, muchas jóvenes con nivel formativo superior no se proyectan en el medio rural debido a la falta de oportunidades laborales —a lo que se suma la imposibilidad de rentabilizar la titulación—, la escasez de un ocio y una vida cívica que les permita desarrollarse como mujeres jóvenes, así como a unos valores tradicionales y un control social que, como mujeres, las oprimen. De esta forma, la educación puede convertirse tanto en un mecanismo de empoderamiento que genere una conciencia crítica respecto a las desigualdades de género, y de esta forma fomente un cambio social en pro de la igualdad, como una vía de escape o una huida hacia espacios de mayores cuotas de libertad social y desarrollo personal, así como de oportunidades laborales.

²⁶ Si bien es cierto que este discurso se aprecia especialmente en los dos primeros grupos, es decir, en las jóvenes que se encuentran aún formándose. En el grupo de las jóvenes ya insertadas en el mercado laboral no apareció esta crítica hacia la maternidad y el casamiento, de hecho, una de las participantes —la que cuenta con una mayor estabilidad económica y laboral— se casó recientemente.

5.3. Itinerarios emergentes

De los resultados de la investigación emergen nuevos horizontes sobre los que merecería la pena articular nuevas preguntas y planteamientos de investigación que profundicen aspectos que no han podido ser abordados por este Trabajo Fin de Máster.

Por un lado, se podría construir una muestra más ambiciosa teniendo en consideración el tipo de municipio rural al que pertenece la participante —conectado y próximo a una ciudad o ubicado en una zona remota—, debido a la variación de oportunidades que puedan encontrarse en ambos tipos de municipio. De esta forma, se podría considerar como unidad de análisis el municipio y sus características, por ejemplo, tomando como propuesta la clasificación de comarcas que realizan González et al. (2012) atendiendo a si son: a) áreas rurales con dificultades para el desarrollo de la juventud, b) áreas rurales en tránsito de oportunidades para el desarrollo de la juventud, o c) áreas rurales consolidadas para el desarrollo de la juventud. Lo que permitiría un análisis comparado de los discursos de la juventud de distintas áreas geográficas atendiendo a distintas variables sociodemográficas —como el sexo, la edad, el nivel formativo, el origen social, etc.— y a las estrategias de arraigo y desarraigo de los distintos perfiles.

Por otro lado, otros itinerarios de investigación podrían ahondar en la transformación de la representación del medio rural que sufren las jóvenes rurales de estudios superiores cuando salen del pueblo a estudiar fuera, ya que algunas parecen experimentar una fase de rechazo inicial que termina transformándose en un apego o arraigo hacia el pueblo de origen. Este planteamiento le daría la vuelta al sentido común, que en muchas ocasiones las participantes de la investigación expresan de la siguiente forma: “quien sale del pueblo a estudiar fuera ya no vuelve”. También emerge y resulta de interés las nuevas relaciones de pareja basadas en nuevos modelos de masculinidad como base a la formación de un proyecto de vida en el medio rural. Pero, tal y como planteaba Rosario Sampedro (2008), estos nuevos modelos de relación pueden esconder mecanismos perversos en el momento en el que las mujeres acceden a la maternidad, que es cuando se reproducen o desbocan las desigualdades de género.

Por último, resulta menester para una persona que se dedique a la investigación cuestionar en todo momento el sentido común. Por ello, sería conveniente probar la falsabilidad de la premisa que establece el sentido común de que en el medio rural hay más machismo que en las ciudades. Como señalan del Pino y Camarero “el problema no es que haya más machismo en los pueblos que en las ciudades, sino que las desigualdades de género se amplifican en las áreas rurales” (2017, p. 10).

Como vemos, el punto de llegada abre muchos puntos de partida que valdría la pena investigar, habiendo abordado solo una pequeña parcela de las experiencias y percepciones que tiene la juventud del medio rural, así como sus perspectivas de futuro en relación con el entorno donde crecieron y se socializaron.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amin, A. y Thrift, N. (1994). *Globalization, institutions and regional development in Europe*. Oxford University Press. Oxford.

Beauvoir, S. de. (2000). *El segundo sexo*. Madrid: E. Cátedra.

Berger, P. y Luckmann, T. (1984). *La construcción social de la realidad*. Madrid: Amorrortu-murguía.

Camarero, L. (2009). Proyectos de independencia para un mundo dependiente: las trayectorias de emancipación de los jóvenes rurales. In *El anuario. OBJOVI*. Observatorio Joven de Vivienda en España.

Camarero, L., Cruz, F., González, M. T., del Pino, J. A., Oliva, J., & Sampedro, R. (2009). *La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social*. In F. la Caixa (Ed.), Colección Estudios Sociales (Vol. 27, Issue 0).

Camarero, L., & Sampedro, R. (2008). ¿Por qué se van las mujeres? El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 124, 73–105.

Camarero, L., Sampedro, R., & Vicente-Mazariegos, J. (1991). *Mujer y ruralidad: el círculo quebrado*. Instituto de la Mujer.

Coller, X. (2007). *Canon sociológico* (Editorial Tecnos (ed.); Segunda).

Conde, F. (2008). Los grupos triangulares como espacios transicionales para la producción discursiva: un estudio sobre la vivienda en Huelva. In P. Educación (Ed.), *Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social* (pp. 155–188).

del Pino, J. A., & Camarero, L. (2017). Despoblamiento rural. Soberanía Alimentaria, *Biodiversidad y Culturas*, 27, 6–11.

Díaz, C. (2005). Aproximaciones al arraigo y al desarraigo femenino en el medio rural: mujeres jóvenes en busca de una nueva identidad rural. *Papers. Revista de Sociología*, 75, 63–84.

García Borrego, I. (2006). El método cualitativo aplicado a la investigación medioambiental: grupos de discusión y entrevistas. In E. Paraninfo (Ed.), *Medioambiente y Sociedad. Elementos de explicación sociológica* (pp. 173–213).

Glaser, B.G. & Strauss, A. (1967): *The discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldine.

González-Leonardo, M., & López-Gay, A. (2021). Del éxodo rural al éxodo interurbano de titulados universitarios: la segunda oleada de despoblación Miguel. *Ager*, 2021(31), 7–42.

González, M., & Montero, I. (2019). *Estudio sobre la participación de la juventud rural de Andalucía*. Conserjería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

González, M. T. (2001). *Sociología y Ruralidades* (La construcción social del desarrollo rural en el Valle del Liébana) (C. de Publicaciones (ed.)). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

González, M. T., & Camarero, L. (1999). Reflexiones sobre el desarrollo rural: las tramoyas de la postmodernidad. *Política y Sociedad*, 31, 55–68.

González, M. T., Moscoso, D., Muñoz, D. M., & Bonete, B. (2012). *Diagnóstico de la juventud rural en Andalucía* (C. de A. y P. de la J. de Andalucía (ed.)). Secretaría General Técnica, Servicio de Publicaciones y Divulgación.

González, M. T., & Moyano, E. (2007). Sociología rural. In Centro de Investigaciones Sociológicas (Ed.), *La Sociología en España*.

González, M. T., Navarro, L., & Oliva, J. (2018). Juventud y desarrollo rural: contexto y elementos para una comparación internacional. En Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ed.), *Empleo, capacitación y jóvenes rurales de México* (pp. 29–66).

Harding, S. (1993). *Ciencia y feminismo*. Madrid: Morata, 1996.

Jodelet, D. (1985). "Representation sociale: phénomènes, concept et théorie". In Moscovici, S. *La psychologie sociale*. PUF. París.

Langa, D. (2018). La apuesta universitaria en los jóvenes de clases populares. Entre la promoción social y la falta de horizonte. *Revista Española de Sociología*, 27(1), 135–143.

Langa, D., & Río, M. Á. (2013). La universidad y frente a la universidad de la crisis: persistencia y nuevas condiciones para la multiplicación de la desigualdad de oportunidades educativas. *Revista Tempora*, 71–96.

Little, J., & Panelli, R. (2003). Gender research in rural geography. *Gender, Place and Culture*, 10(3), 281–289.

Martín Criado, E. (1998). *Producir la juventud*. Madrid: Itsmo.

Mingione, E. (1994). *Las sociedades fragmentadas*. Madrid: M° de Trabajo.

Monreal, M. C. (2008). Esquemas de género y violencia hacia la mujer. In Ni el aire que respiras. *Pensamiento científico ante la violencia de Género* (pp. 89–107). Cajasol.

Monreal, M. C. (2010). Esquemas De Género Y Desigualdades. In Narcea (Ed.), *Intervención social y Género* (pp. 73–94).

Moscovici, S. (1985). *La psychologie sociale*. PUF. París.

Mormont, M. (1987). Rural nature and urban natures. In *Sociologia Ruralis*, Vol XXVII - 1.

Oliva Serrano, J. (2006). Movilidad laboral y estrategias de arraigo rural. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 006(211), 143–188.

Piqueras Infante, A. (1996). *La identidad valenciana: la difícil construcción de una identidad colectiva*. Escuela Libre.

Puleo, A. (2011). Ecofeminismo para otro mundo posible. In Cátedra (Ed.), *Ecofeminismo para otro mundo posible* (pp. 403–435).

Rubio Gil, Á., & Pascual Bellido, N. E. (2017). Juventud y empleo rural en España: factor de desarrollo a través del consumo y el turismo sostenible. *Revista de Estudios de Juventud*, 118, 187–203.

Ruíz Ruíz, J. (2012). El grupo triangular: reflexiones metodológicas en torno a dos experiencias de investigación. *Empiria*, 24, 141–162.

Sampedro, R. (2000). Mujeres jóvenes en el mundo rural. *Estudios de Juventud*, 48, 83–90.

Sampedro, R. (2008). Como ser moderna y de pueblo a la vez. *Revista de Estudios de Juventud*, 83, 179–194.

Schutz, A. (1993). *La construcción significativa del mundo social. Una introducción a la sociología comprensiva*. Barcelona: Paidós.

Shortall, S., & Bock, B. (2015). Introduction: rural women in Europe: the impact of place and culture on gender mainstreaming the European Rural Development Programme. *Gender, Place and Culture*, 22(5), 662–669.

Sorokin, P., y Zimmerman, C. (1929). *Principles of Rural-Urban Sociology*. Nueva York: Henry Holt and Company.

Tönneis, F. (1977): *Comunidad y Sociedad*. Buenos Aires: Losada

Urry, J. (1995). *Consuming places*. Londres: Routledge.

Whatmore, S. (1991). *Farming women. Gender, work and Family Enterprise*. Londres: McMillan.

7. ANEXOS

7.1. Guion de los grupos triangulares

1. Presentación

- Presentación del tema de investigación y participantes.

2. Situación del entorno, localidad o comarca que habitan

- Cuál es su pueblo y cómo creen que se vive en cada uno de ellos.
- En función de lo que hayan planteado, valorar de su zona:
 - Situación general y orientación económica
 - Oportunidades de empleo y formación
 - Infraestructuras (carreteras, servicios públicos, acceso a internet)
 - Movilidad. Para qué se desplazan. Medios a su alcance.
 - Ocio
 - Medio ambiente y calidad de vida
 - Relación entre los pueblos de la zona

3. Situación actual y general de la juventud en su entorno (pueblo)

4. Perspectivas de futuro

- Planes de futuro
- La valoración de posibilidades de futuro en el entorno
- Perspectivas de emancipación
- Irse a vivir o trabajar a otro lugar. ¿Por la zona, una ciudad, el extranjero...?

5. Emprendimiento y desarrollo rural

- Iniciativas de emprendimiento
- Valoración del entorno como espacio para el emprendimiento
- Conocimiento de políticas o instituciones de desarrollo rural (GDR, LEADER, FEADER, AIRE...)
- Relación con agentes institucionales del entorno (ayuntamiento, patronato, diputación...)

- Importancia de los contactos y relaciones para obtener empleo o montar un negocio

6. Familia

- Importancia de la familia
- Papel de la familia en sus planes y perspectivas de futuro (nivel de apoyo)
- Rol de los miembros dentro la familia

7. Desigualdad en el ámbito donde viven: identificar si la reconocen (entre grupos, por dinero, edad, por algún tipo de discriminación...)

8. Desigualdad de género

- Problemas específicos de hombres y mujeres
- Oportunidades de futuro en su zona para hombres y mujeres
- Cómo son vistas las mujeres en su zona (evolución, desigualdades)

9. Participación de la juventud en actividades, asociaciones, política...

- Por grupos de edad
- Por género

10. Alguna otra cuestión que consideren importante